

Sistemsko obrazovanje odloženo do daljeg

Analiza obrazovanja o seksualnom
i reproduktivnom zdravlju i pravima dece
i mladih u nastavnim programima
u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

Autorke:

Vedrana Lacmanović, Aleksandra Mališić,
Jelena Ivković, Tanja Ignjatović

Sistemska obrazovanje odloženo do daljeg

Analiza obrazovanja o seksualnom
i reproduktivnom zdravlju i pravima dece
i mladih u nastavnim programima
u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

Autorke:

Vedrana Lacmanović, Aleksandra Mališić,
Jelena Ivković, Tanja Ignjatović

SISTEMSKO OBRAZOVANJE ODLOŽENO DO DALJEG

**Analiza obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju
i pravima dece i mladih u nastavnim programima u osnovnim
i srednjim školama u Srbiji**

Izdavač

Autonomni ženski centar, Beograd

Autorke

Vedrana Lacmanović

Aleksandra Mališić

Jelena Ivković

Tanja Ignjatović

Lektura

Slavka Vlalukin

Dizajn

Rastko Toholj

ISBN 978-86-87505-42-1

Godina izdanja: 2022.

Sadržaj ove studije je isključiva odgovornost
autorki i ne predstavlja nužno zvanični stav
organizacije Kvinna till Kvinna.

Sadržaj

Sistemsko obrazovanje odloženo do daljeg: Analiza obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima dece i mladih u nastavnim programima u osnovnim i srednjim školama u Srbiji	5
Uvod	5
Rezime nalaza	5
Zaključak i preporuke	8
Systemic education postponed until further notice: Analysis of education on sexual and reproductive health and the rights of children and youth in curricula in elementary and high schools in Serbia	10
Introduction.....	10
Summary of findings.....	10
Conclusion and recommendations.....	13
1. Međunarodni standardi u oblasti obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima	15
Konvencije, deklaracije i protokoli Ujedinjenih nacija	15
Preporuke, izveštaji i smernice Ujedinjenih nacija	17
Konvencije, deklaracije i protokoli Saveta Evrope.....	18
Preporuke, izveštaji i smernice Saveta Evrope i Evropske unije	19
2. Politika Republike Srbije u oblasti obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima	20
Zakonski okvir u Republici Srbiji	20
Starteški okvir u Republici Srbiji	22
3. Stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Srbiji.....	25
4. Analiza sadržaja školskih programa u vezi sa seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju	30
Planovi i programi nastave i učenja za osnovnu školu	30
Planovi i programi nastave i učenja za srednje škole.....	32
Pravilnici o radu stručnih saradnika	36
Vaspitni rad u školama sa domom i domovima učenika.....	37
Stručno usavršavanje	38
Dodatak: Popis pregledanih dokumenata koja nisu uključena u tekst	39

Sistemsko obrazovanje odloženo do daljeg

Analiza obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima dece i mladih u nastavnim programima u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

Uvod

Ova analiza imala je za cilj da odgovori na pitanje koliko Republika Srbija poštuje međunarodne standarde, domaće zakone i politiku u vezi s obrazovanjem dece i mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u okvirima formalnog obrazovnog sistema.

U analizu je uključen pregled međunarodnih standarda u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, s fokusom na obrazovanju dece i mladih, kao polaznom tačkom, i obaveza koje je Republika Srbija preuzela ratifikacijom niza međunarodnih ugovora o zaštiti ljudskih prava. Takođe, u nju je uključen i kratak pregled zakona i strateških dokumenata koji sadrže plan, mere i aktivnosti u vezi s analiziranom temom. U trećem delu, dat je prikaz stanja u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima žena, kao i dece i mladih kako bi se jasnije istakla potreba za sprovođenjem zakona i politike u ovoj oblasti. Konačno, četvrti deo predstavlja analizu planova i programa nastave i učenja za osnovnu školu, dok je obimnost dokumenata koji usmeravaju nastavu i učenje u srednjem obrazovanju i vaspitanju zahtevala selekciju programa i planova u odnosu na tip školskog profila (gimnazije opšteg tipa i srednje stručne škole). Pored toga, analizirani su pravilnici o radu stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, pravilnici o vaspitnom radu u školama sa domom učenika i domovima učenika, kao i obaveza stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, odnosno dostupnost akreditovanih obrazovnih programa o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima.

Rezime nalaza

Međunarodni standardi i obaveze u vezi s obrazovanjem dece i mladih o seksualnosti i seksualnom ponašanju uporište su našli u nekoliko domena koji se međusobno prepliću: a) *Zdravlje* — u vezi sa garantovanjem prava na zdravlje i postizanjem najviših mogućih standarda zdravlja i blagostanja; b) *Obrazovanje* — u kontekstu postizanja ciljeva održivog razvoja i transformacije života pojedinaca, zajednica i društva u celini, naglašavanjem procesa učenja s ciljem da se deca i mladi opreme znanjem, veštinama, stavovima i vrednostima; c) *Zaštita ljudskih prava* — zasnovan na humanističkoj viziji obrazovanja i principima ljudskih prava i dostojanstva, socijalne pravde, rodne ravnopavnosti, inkluzije i zaštite, tolerancije i sličnih vrednosti, ali ustanovljen i kao samostalno ljudsko pravo (a ne samo kao potkategorija prava na zdravlje); d) *Zaštita od rodno zasnovanog nasilja* — najčešće u pogledu zaštite od seksualnog nasilja, ali i u pogledu slobodne informisane odluke dece i mladih (bez saglasnosti roditelja, staratelja, negovatelja, a u skladu sa razvojnim uzrastom) u vezi sa zdravstvenim intervencijama.

Shodno različitim domenima u kojima postoje regulativa i preporuke u vezi sa ovom temom obrazovanja, različita je i terminologija koja se koristi, pa se tako najčešće susrećemo s obrazovanjem o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, obrazovanjem o seksualnim i reproduktivnim pravima, te sveobuhvatnim seksualnim obrazovanjem. Nezavisno od koncepta i terminologije, iz svih pregledanih međunarodnih dokumenata, nedvosmisleno proizilazi da se **državama preporučuje da se i one obavezuju da uspostave ovakav vid obrazovanja.**

Obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u Republici Srbiji **nije sistemski rešeno, iako je njegov značaj prepoznat u nekoliko zakona i strateških dokumenata**. Zavisno od sektora kojem pripadaju, u dokumentima se ističu različiti aspekti obrazovanja o ovoj temi. U dokumentima iz *zdravstvenog* sektora naglašavaju se informisanje i edukacija, bez diskriminacije, i prilagođeni su uzrastu, u cilju očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja i prava. Zakoni iz oblasti *obrazovanja* ističu važnost svesti o zdravlju uopšteno, dok se preciznije određuju programi zaštite od nasilja, zlostavljanja, kao i prevencije rizičnog ponašanja i razvoja ljudskih prava.

Najnovija strategija u oblasti *obrazovne politike* predviđa reviziju obrazovnih standarda i uvođenje tema reproduktivnog zdravlja i rodne ravnopravnosti. Strategija *podsticanja rađanja*, takođe, predlaže: *mere i aktivnosti za dopunu planova i programa osnovnih i srednjih škola* sadržajima u vezi sa reproduktivnim zdravljem, *izradu priručnika* za nastavnike i saradnike, *edukativni materijal* namenjen učenicima, kao i *akreditovanje programa* za obavezno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, prepoznajući ovaj sistem kao ključnog nosioca i realizatora programa populacione edukacije.

Značajna su i dokumenta iz domena *rodne ravnopravnosti*, posebno borbe protiv *rodno zasnovanog nasilja*, u kojima se uvođenje obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima prepoznaje kao ključni činilac za unapređenje položaja žena.

Svi pregledani dokumenti **obavezuju nadležne državne organe da sprovedu planirano i da isprate efekte preduzetih mera i aktivnosti kako bi se pouzdano utvrdilo da li je došlo do pozitivne promene u ovoj oblasti**.

Pregledani podaci o stanju u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava stanovništva u Republici Srbiji, uključujući decu i mlade, nedvosmisleno pokazuju da je ova oblast opterećena nizom *ozbiljnih problema*, posebno kada je reč o marginalizovanim društvenim grupama. Mladi *ne mogu da računaju* na stručne informacije i savetovanje u domovima zdravlja, jer su takvi programi i aktivnosti retki. Internet i roditelji su, najčešće, pominjani izvori informacija i znanja kao prednosti (u kontekstu lake dostupnosti), ali podrazumevaju i niz nedostataka (u kontekstu nepouzdanih informacija kada je u pitanju internet, te ograničenih i staromodnih, a u formatu pouka i saveta kada su u pitanju roditelji). Vršnjaci su važan izvor informacija, ali i socijalnog pritiska, što upućuje na značaj pouzdanog i pravovremenog informisanja, kao i edukacije dece i mladih.

Škola je, prema oceni mladih, te i njihovih roditelja, **retko izvor informacija i znanja o navedenim temama, koje su za njih nužne, i to u što ranijem uzrastu**. U takvim okolnostima, iznenađuje to što su, čak, dva sveobuhvatna programa koja su izradili stručnjaci u ovoj oblasti u skladu sa međunarodnim standardima i domaćim zakonima i politikama, *ignorirana*. Program za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom (za osnovne i srednje škole) *povučen je* pre početka primene, a program za zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju (za srednje škole) *nije dobio saglasnost za nastavak niti odgovarajuću zamenu*, i to nakon tri godine primene i nedvosmislenih dokaza o pozitivnim efektima.

Pregled planova i programa nastave i učenja *za osnovnu školu* ukazuje da u većini razreda *postoje* preporučeni sadržaji koji se mogu dovesti u vezu sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, te da su najkonkretnije definisani u nastavi Biologije i Fizičkog vaspitanja za više razrede. U nastavi Biologije sadržaji se tiču polne zrelosti, biološke osnove adolescencije, zaštite od polno prenosivih bolesti i odgovornosti za sopstveno zdravlje, dok se u okviru Fizičkog vaspitanja predviđa razgovor o odnosu menstruacije i fizičke aktivnosti, odnosno zaštiti reproduktivnih organa prilikom vežbanja. Izborni predmet Građansko vaspitanje samo u trećem razredu problematizuje rodnu ravnopravnost, odnosno rodne predrasude i stereotipe, kao širi društveni kontekst relevantan za analiziranu temu.

Primitan je *nedostatak tema* koje se tiču emotivnog partnerstva (ljubavi i seksualnosti ili intimnosti) izvan konteksta planiranja porodice, odnosno sadržaja o pravu na izbor u vezi sa reprodukcijom, rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja, u značenju emotivnog odnosa i planiranja porodice. Kako

su nazivi sadržaja u programima najčešće uopšteni (zdravlje, lična higijena, porodica, ostavljanje potomstva, razmnožavanje itd.), iz pregleda ovih dokumenata *ne može* se zaključiti na koji se tačno način i u kojoj meri ova tema obrađuje u formalnom osnovnom obrazovanju, odnosno koliko se prilikom primene polazi od preporuka za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava sadržanih u različitim međunarodnim i nacionalnim dokumentima.

Usled obimnosti planova i programa nastave i učenja u *srednjem* obrazovanju i vaspitanju, ovom analizom *nisu mogle* biti obuhvaćene sve škole i školski profili. Pregledani su pravilnici o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta gimnazije opšteg tipa i tri stručne škole u okviru kojih se moglo očekivati više sadržaja o pitanjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, kao i stručni predmeti u vezi sa poljem rada *Zdravstvo i socijalna zaštita*, kako bi se napravilo poređenje u odnosu na različite vrste škola kada je reč o preporučenim temama/oblastima i sadržajima podučavanja.

Tokom analize ovih pravilnika primećena je njihova *teška čitljivost*, koja ne potiče samo od obimnosti pojedinih dokumenata i brojnosti izmena i dopuna, već i zbog neujednačene strukture. Poseban problem predstavlja format u kome su objavljeni, jer su onemogućeni pretraga dokumenta na osnovu ključne reči i preuzimanja delova teksta. U pojedinim slučajevima, na sajtu Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, pravilnik nije u sekciji u kojoj bi trebalo da se nalazi ili uopšte ne postoji.

Kada je reč o programima za *gimnazije opšteg tipa*, nekoliko školskih predmeta sadrži (ili bi moglo da sadrži) teme koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Fizičko vaspitanje i Biologija fokus stavljaju na reproduktivne organe i zdravlje, dok Psihologija, Sociologija i Građansko vaspitanje uključuju i društvene dimenzije ove teme na različitim nivoima, te je postavljaju u širi kontekst rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

U programima za srednje stručne škole u području rada *Ekonomija, pravo i administracija, Hemija, nemetali i grafičarstvo, Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane*, nastavni predmeti Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Biologija, Sociologija sa pravima građana, Logika sa etikom i Građansko vaspitanje predviđaju teme i sadržaje koji se tiču zdravstvene kulture, polnog i reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice. Takođe, zastupljena su pitanja koja se vezuju za širi kontekst ljudskih prava, morala, sloboda i izbora, etičkih normi i vrednosti — poput ljubavi, sajber-identiteta, surogat majčinstva i drugih.

Oblast *Zdravstvo i socijalna zaštita* obuhvata više obrazovnih profila, a pošlo se od pretpostavke da su sadržaji u vezi sa reproduktivnim zdravljem primarno deo stručnih predmeta. Na osnovu pregleda važećih pravilnika, može se zaključiti da se pomenuti sadržaji prožimaju kroz više oblasti u okviru različitih smerova (zastupljeni su u nastavi anatomije i fiziologije, higijene i zdravstvenog vaspitanja, mikrobiologije sa epidemiologijom, farmakologije, zdravstvene psihologije, medicinske etike, ginekologije i akušerstva). Teme koje se tiču predmeta ove analize su očekivano sveobuhvatnije u odnosu na programe drugih škola (s obzirom na to da učenici/-ce stižu kompetencije za rad u zdravstvenim ustanovama), a imajući u vidu da seksualna i reproduktivna prava podrazumevaju i ravnopravnost žena i muškaraca, kao i slobodu žena da samostalno donose odluke u vezi sa svojim seksualnim i reproduktivnim zdravljem, važno je prisustvo ovih sadržaja u okviru predmeta Medicinska etika.

Iz pregleda sadržaja pravilnika za navedene profile, s fokusom na određene opšteobrazovne predmete u kojima se može očekivati postojanje tema koje uključuju pitanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, može se zaključiti da navedeni sadržaji postoje, ali često u okviru izbornih predmeta, zbog čega neće svi učenici imati priliku za susret sa njima. Status izbornih predmeta neuporedivo je slabiji od obaveznih, u smislu odgovarajućeg profila nastavnika, njihove adekvatne obuke i dostupnosti edukativnog materijala za nastavnike i učenike.

U pravilnicima vezanim za rad *stručnih saradnika* u osnovnim i srednjim školama najčešće se govori o celovitom razvoju učenika, zdravim stilovima života, zaštiti od nasilja i zanemarivanja i kreiranju preventivnih programa, pri čemu, za razliku od pedagoga i psihologa, uloga defektologa i socijalnog radnika podrazumeva i *zdravstveno prosvetavanje*, odnosno pitanje *rodne ravnopravnosti*. Iz ovih pravilnika se *ne može* zaključiti koliko

se stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama (a to su primarno pedagozi i/ili psiholozi) bave pitanjima seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, kao i pitanjima rodne ravnopravnosti.

Program *vaspitanog rada* u školama sa domom učenika i u domovima učenika predviđa kao zasebnu oblast *Životnu veštinu*, a u okviru nje i učenje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, kao i širem spektru srodnih tema. Psiholog ili pedagog, kao i vaspitači u domu realizuju preventivni rad u domenu zdravlja, bezbednosti i zaštite prava učenika, što podrazumeva i odgovarajuće kompetencije. Zbog toga što svaki dom donosi *sopstveni* Program vaspitanog rada, a vaspitači i stručni saradnici imaju ulogu u *odabiru* sadržaja (pri čemu bi trebalo da *uvažavaju* potrebe i predloge učenika), nije moguće zaključiti da li su, u kom obimu i u vezi s kojim sadržajima uključene teme o reproduktivnom i seksualnom zdravlju i pravima.

Konačno, stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika je obavezno, ali konkretne oblasti/teme usavršavanja nisu definisane. Takođe, u katalogu akreditovanih obrazovnih programa samo tri (od preko stotinu) je posvećeno zaštiti reproduktivnog zdravlja, uz nekoliko obuka koje se tiču prava, diskriminacije i nasilja.

Zaključak i preporuke

Bez obzira na to što je Republika Srbija prihvatila najvažnija međunarodna dokumenta koja postavljaju standard i obavezuju na obrazovanje o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju na svim nivoima formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, što potvrđuju domaći zakoni i dokumenti javnih politika, na osnovu pregledanih planova i programa nastave i učenja u osnovnim i srednjim školama (formalnog sistema) **ne bi se moglo zaključiti da se radi o sistemskom i sveobuhvatnom pristupu. Određene teme i sadržaji su prisutni u pojedinim opšteobrazovnim predmetima, često izbornim, bez dovoljne horizontalne i vertikalne povezanosti.**

Nije iskorišćena mogućnost da se analizirane teme i sadržaji *integrišu* u sve školske predmete u kojima bi mogli da se nađu, a koje učenici pohađaju tokom celokupnog redovnog obrazovanja i u svim profilima (poput srpskog [maternjeg] jezika i književnosti), niti se iz planova i programa može zaključiti koji su sadržaji obuhvaćeni, a koji izostavljeni. **Nema izveštaja o realizaciji i efektima obrazovanja za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje dece i mladih, dok sva istraživanja i podaci o stanju u ovoj oblasti potvrđuju postojanje ozbiljnih problema.**

Zbog toga ne iznenađuje što se u *zaključnim zapažanjima CEDAW Komiteta*¹ u dva izveštajna perioda (2013. i 2019. godine) ističe da ova tema nije adekvatno uključena u obrazovanje, te se poziva Republika Srbija da taj sadržaj uvede u nastavni plan i program na svim nivoima obrazovnog sistema prilagođeno uzrastu dece i učenika. Imajući u vidu da se stavovi, ubeđenja i obrasci ponašanja oblikuju veoma rano u životu, obrazovne ustanove igraju značajnu ulogu u promovisanju prihvatljivih vrednosti i ponašanja, ukoliko se sprovode odgovarajuće mere i aktivnosti na sveobuhvatan i sinhronizovan način. Iz tih razloga, *GREVIO ekspertska grupa*² u *svom izveštaju* (2020. godine) snažno podstiče organe vlasti u Srbiji da nastave ulaganje u obrazovni sektor i da obezbede primenu odgovarajućih mera iz nacionalnih politika o rodnoj ravnopravnosti, zaštiti od rodno zasnovanog nasilja i unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.

U takvim okolnostima, iznenađuje to što nadležno ministarstvo *nije podržalo* realizaciju sveobuhvatnog obrazovnog programa za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom za osnovne i srednje škole, rađenog u saradnji sa stručnjacima iz obrazovanja i uz podršku ministarstva, a koji obuhvata sadržaje u deset (postojećih) školskih predmeta, kroz 75 časova, koji su međusobno dobro horizontalno i vertikalno povezani. Takođe, iznenađuje i to što je *prestala podrška* za sprovođenje sveobuhvatnog vannastavnog programa zdravstvenog vas-

1 Komitet Ujedinjenih nacija koji prati primenu Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije.

2 Ekspertska grupa Saveta Evrope koja prati primenu Konvencije Saveta Evrope o borbi i sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

pitanja o reproduktivnom zdravlju, budući da su istraživanja efekata njegove trogodišnje primene u Vojvodini nedvosmisleno potvrdila pozitivan uticaj na znanje, stavove, ponašanje, namere i uverenja učesnika/učesnika.

Imajući u vidu sve navedeno, a posebno pokazatelje iz sprovedene analize planova i programa učenja i nastave u osnovnim i izabranim profilima srednjih škola, kao i planova i programe rada stručnih službi, vaspitnog rada u domovima učenika i programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, sledeće **preporuke bile bi važne:**

- Izgraditi sistematizovan i sinhronizovan plan i program nastave i učenja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, zasnovan na međusektorskoj saradnji i interdisciplinarnom pristupu, kao i na standardima i vrednostima u oblasti, tako što bi se precizirao i dopunio sadržaj u okviru postojećih planova i programa i dodao odgovarajući sadržaj u druge školske predmete (u kojima aktuelno ne postoji, a mogao bi biti). To bi trebalo učiniti na način koji obezbeđuje unutrašnju konzistentnost, kako bi se postigla dostupnost ovih tema svim uzrastima dece: od predškolskog vaspitanja, preko svih razreda osnovnog do srednjoškolskog obrazovanja (bez obzira na obrazovni profil);
- Nastavni i vannastavni sadržaji u formalnom obrazovnom sistemu na svim nivoima morali bi biti naučno tačni, zasnovani na dokazima, uzrastu primereni, oblikovani tako da poštuju ljudska prava (uključujući pravo na izbor, privatnost i poverljivost), kao i vrednosti (poput ravnopravnosti, poštovanja, autonomije, kritičkog mišljenja, lične i socijalne odgovornosti, ličnog razvoja i zdravog odnosa prema sebi i drugima). Neophodno je da sadržaji budu specifični u odnosu na potrebe učenika i učenica iz marginalizovanih društvenih grupa, uključujući decu i mlade koji su u većem riziku od napuštanja obrazovanja. Državna obrazovna politika, sinhronizovana s politikama u drugim oblastima, trebalo bi da odgovori i na potrebe dece i mladih izvan redovnog obrazovnog sistema, odnosno onih koji ne pohađaju školu;
- O ovim programima i sadržajima decu bi morali da informišu i obučavaju odgovarajuće edukovani nastavnici, stručni saradnici i vaspitači, ali bi mogli da se uključe i drugi relevantni akteri, poput stručnjakinja/stručnjaka iz zajednice, roditelja i učenica/učenika (kroz vršnjačke obuke). To podrazumeva i mogućnost kontinuiranog stručnog obrazovanja školskog osoblja, obaveznu dodatnu i aktuelnu obuku zaposlenih koji su uključeni u realizaciju ovih sadržaja, izradu priručnika za edukatore (uključujući metodska uputstva za interaktivne i participativne oblike rada), saradnike i vaspitače, kao i izradu odgovarajućeg edukativnog materijala za učenike/učenicice, tako da se izbegnu svi nedostaci sadašnje prakse;
- Na kraju, ali ne i najmanje važno, nužno je obezbediti odgovarajuća finansijska sredstva za sprovođenje programa i sadržaja u vezi sa seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravljem, način za praćenje njihove primene i efekata, kao i redovno izveštavanje u odnosu na jasno uspostavljene pokazatelje (kvantitativne i kvalitativne), uz istraživanja stanja u oblasti koja bi ukazivala na promene i pravce daljeg sistemskog rada.

Systemic education postponed until further notice

Analysis of education on sexual and reproductive health and the rights of children and youth in curricula in elementary and high schools in Serbia

Introduction

This analysis aimed to answer the question of how much the Republic of Serbia respects international standards, domestic laws and policies related to the education of children and youth on sexual and reproductive health within the formal education system.

The analysis includes a review of international standards in the field of sexual and reproductive health and rights with a focus on the education of children and youth, as a starting point and commitment that the Republic of Serbia has undertaken by ratifying a number of international human rights treaties. It also encompasses a brief overview of laws and strategic documents that contain a plan, measures, and activities related to the analyzed topic. The third section provides an overview of the situation regarding sexual and reproductive health and the rights of women, as well as children and youth, in order to emphasize more clearly the need for the implementation of laws and policies in this area. Finally, the fourth section presents an analysis of elementary school curricula, while the scope of documents directing teaching and learning in high school education required the selection of curricula for only a few school profiles (general high school and three vocational high schools). In addition, the rulebooks on the work of professional associates in elementary and high schools and the rulebooks on educational work in boarding schools and in dormitories were analyzed, as well as the obligation of continuous professional development of teachers, educators, and professional associates, i.e., the availability of accredited educational programs on sexual and reproductive health and rights.

Summary of findings

International standards and obligations related to the education of children and youth on sexuality and sexual behavior are based on several intertwined domains: a) *Health* — in relation to guaranteeing the right to health and achieving the highest possible standards of health and well-being; b) *Education* — in the context of achieving the goals of sustainable development and transformation of life of individuals, communities, and society as a whole, emphasizing the learning process in order to equip children and youth with knowledge, skills, attitudes, and values; c) *Protection of human rights* — based on the humanistic vision of education and the principles of human rights and dignity, social justice, gender equality, inclusion and protection, tolerance and similar values, but established as an independent human right (not only as a subcategory of the right to health); d) *Protection from gender-based violence* — most often in terms of protection from sexual violence, but also in terms of free informed decision of children and youth (without the consent of parents, guardians, caregivers, and in line with developmental age) regarding health interventions.

According to the different domains in which there are regulations and recommendations related to this topic of education, the terminology used is different, and most often it is about education on sexual and reproductive health, education on sexual and reproductive rights, comprehensive sex education. Regardless of the

concept and terminology, it is clear from all reviewed international documents that **states are recommended and obliged to establish this type of education.**

Education on sexual and reproductive health and rights in the Republic of Serbia **has not been systematically resolved, although its importance has been recognized in several laws and strategic documents.** Depending on the sector to which they belong, the documents highlight different aspects of education on this topic. Documents from the *health* sector emphasize the provision of age-appropriate information and education, without discrimination, in order to preserve and improve reproductive health and rights. Laws in the field of *education* emphasize the importance of health awareness in general and more precisely define programs for the protection against violence, abuse, as well as the prevention of risky behavior and human rights development.

The latest strategy in the field of *education policy* envisages the revision of educational standards and the introduction of topics of reproductive health and gender equality. Similarly, the strategy of *encouraging child-birth* proposes measures and activities to enrich elementary and high school curricula with contents related to reproductive health, development of manuals for teachers and associates, educational material for school students, as well as accreditation of programs for mandatory professional development of teachers, educators, professionals associates and directors of preschool institutions, principals of elementary and high schools, recognizing this system as a key carrier and implementer of population education programs. Documents in the field of *gender equality* are also important, especially the fight against *gender-based violence*, in which the introduction of education on sexual and reproductive health and rights is recognized as a key factor in improving the position of women. All reviewed documents **oblige the competent state authorities to implement everything that has been planned and to monitor the effects of the undertaken measures and activities in order to determine reliably whether there has been a positive change in this area.**

The reviewed data on the situation in the field of sexual and reproductive health and the rights of the population in the Republic of Serbia, including children and youth, unequivocally shows that this area is burdened with a number of *serious problems*, especially when it comes to marginalized social groups. *Youth cannot count on* professional information and counseling in health centers, because such programs and activities are rare. The Internet and parents are the most frequently mentioned sources of information and knowledge, which has its advantages (easy access), but also several disadvantages (unreliable information when it comes to the Internet, and inadequate, old-fashioned advice when it comes to parents). Peers are an important source of information, but also of social pressure, which indicates the importance of the provision of reliable and timely information and education of children and youth.

According to youth, but also to their parents, school is **rarely a source of information and knowledge on these topics, which are necessary particularly at an early age.** In such circumstances, it is surprising that even two comprehensive programs, developed by experts in this field in line with international standards and domestic laws and policies, have been *ignored*. The program for learning about sexual violence against children (for elementary and high schools) was *withdrawn* before the start of implementation, and the program of health education on reproductive health (for high schools) was *not approved for continuation without appropriate replacement*, after three years of implementation and unequivocal evidence of positive effects.

A review of curricula for *elementary school* indicates that in most classes there are recommended contents that can be related to sexual and reproductive health and rights, and that they are most specifically defined in classes of Biology and Physical Education for higher grades. In Biology classes, the contents concern sexual maturity, biological basis of adolescence, protection from sexually transmitted diseases, and responsibility for one's own health, while within Physical Education, a discussion about the relationship between menstruation and exercise is planned, i.e., protection of reproductive organs during exercise. The elective subject Civic Education only in the third grade problematizes gender equality, i.e., gender prejudices and stereotypes, as a broader social context relevant to the analyzed topic.

There is a noticeable *lack of topics* related to emotional partnership (love, sexuality/intimacy) outside the context of family planning, i.e., contents on the right to choose in terms of reproduction, gender equality, and

prevention of gender-based violence, in the context of emotional relationship and family planning. As the names of the contents in the curricula are mostly general (health, personal hygiene, family, procreation, reproduction, etc.), from the review of these documents *it cannot be* concluded exactly how and to what extent this topic is addressed in formal elementary education, i.e., how much it is based on recommendations for the promotion of sexual and reproductive health and rights contained in various international and national documents.

Due to the extensiveness of curricula in *high school education*, this analysis *could not* cover all schools and school profiles. Rulebooks on the curriculum of general education subjects of general high schools and three vocational high schools were reviewed, within which more contents on sexual and reproductive health and rights could be expected, as well as vocational subjects related to the field of Health and Social Welfare — in order to make a comparison related to different types of schools when it comes to recommended topics/ areas and contents of teaching.

During the analysis of these rulebooks, their *difficult readability* was noticed, which stems not only from the volume of individual documents and the number of changes, but also because they are not of the same structure. A special problem is the format in which they were published because it disables keyword-based document searching and downloading parts of the text. In some cases, on the website of the Institute for the Improvement of Education, the rulebook is not in the section in which it should be, or it does not exist at all.

When it comes to programs for general high schools, several school subjects contain (or could contain) topics related to sexual and reproductive health and rights. Physical Education and Biology focus on the reproductive organs and health, while Psychology, Sociology and Civic Education include the social dimensions of the topic at different levels, and place it in the broader context of gender equality and human rights.

Programs for vocational high schools in the field of *Economics, Law and Administration, Chemistry, Non-Metals and Graphics, Agriculture, Food Production and Processing*, school subjects Physical and Health Education, Biology, Sociology with Citizens' Rights, Logic with Ethics and Civic Education provide topics and contents related to health culture, sexual and reproductive health, and family planning. Issues related to the broader context of human rights, morals, freedoms and choices, ethical norms, and values — such as love, cyber identity, surrogacy, etc. — are also represented.

The field of Health and Social Welfare includes several educational profiles, and it was assumed that the contents related to reproductive health are primarily part of vocational subjects. Based on the review of current rulebooks, it can be concluded that these contents permeate several areas within different courses (represented in the teaching of Anatomy and Physiology, Hygiene and Health Education, Microbiology with Epidemiology, Pharmacology, Health Psychology, Medical Ethics, Gynecology and Obstetrics). As expected, the topics related to the subject of this analysis are more comprehensive than the curricula of other schools (given that school students acquire competencies to work in health care institutions). Bearing in mind that sexual and reproductive rights include equality between women and men, as well as the freedom of women to independently decide about their sexual and reproductive health, the presence of these contents within the subject of Medical Ethics is important.

The review of the contents of the rulebooks for the mentioned profiles, with a focus on certain general education subjects in which one can expect the existence of topics that include issues of sexual and reproductive health and rights, reveals that these contents exist, but often within elective subjects and not all school students will have the opportunity to be presented to them. The status of elective subjects is incomparably weaker than the mandatory ones, in terms of the appropriate profile of teachers, their adequate training and the availability of educational material for teachers and students.

The rulebooks related to the work of *professional associates* in elementary and high schools most often talk about the overall development of students, healthy lifestyles, protection from violence and neglect, and the creation of prevention programs, where — unlike pedagogues and psychologists — the role of special educator and social worker also includes *raising awareness about health*, i.e., the issue of *gender equality*. From these

rulebooks, it *cannot be* concluded to what extent professional associates in elementary and high schools (primarily pedagogues and/or psychologists) deal with issues of sexual and reproductive rights and health, as well as issues of gender equality.

The curriculum of *educational work* in boarding schools and in dormitories envisages a separate area of *Life Skills*, and within it, learning about sexual and reproductive health, as well as a wider range of related topics. Psychologists or pedagogues, as well as educators in the dormitory, do preventive work in the field of health, safety, and protection of students' rights, which includes appropriate competencies. Since each dormitory brings its *own* curriculum of educational work, and educators and professional associates have a role in *selecting* contents (having in mind the needs and suggestions of school students), it is not possible to conclude whether, to what extent, and in connection with which contents topics on reproductive and sexual health and rights are included.

Finally, continuous professional development of teachers, educators, and professional associates is mandatory, but specific areas/topics of the development are not defined. Additionally, in the catalog of accredited educational programs, only three (out of over a hundred) are dedicated to the protection of reproductive health, with several trainings on rights, discrimination, and violence.

Conclusion and recommendations

Regardless of the fact that the Republic of Serbia has accepted the most important international documents that set the standard and oblige education on sexual and reproductive rights and health at all levels of formal, non-formal and informal education, which is confirmed by domestic laws and public policy documents, based on reviewed curricula in elementary and high schools (formal system) it **could not be concluded that it is a systematic and comprehensive approach. Certain topics and contents are present in some general education subjects, often elective, without sufficient horizontal and vertical connection.**

The opportunity to *integrate* the analyzed topics and contents into all school subjects in which they could be found, which school students attend during their entire regular education and in all profiles (such as Serbian [mother] language and literature) has not been used, nor can it be concluded from the curricula which contents are included and which are not. **There are no reports on the realization and effects of education for sexual and reproductive rights and the health of children and youth, while all research and data on the situation in this area confirm the existence of serious problems.**

Therefore, it is not surprising that the *concluding observations of the CEDAW Committee*³ in the two reporting periods (2013 and 2019) point out that this topic is inadequately included in education and calls on the Republic of Serbia to introduce these contents into the curriculum at all levels of the education system adapted to the age of children and school students. Bearing in mind that attitudes, beliefs, and patterns of behavior are formed very early in life, educational institutions have a significant role in promoting acceptable values and behaviors, if appropriate measures and activities are implemented in a comprehensive and synchronized manner. For these reasons, *the GREVIO Expert Group*⁴ in its report (2020) strongly encourages the Serbian authorities to continue investing in the education sector and to ensure the implementation of appropriate measures in national policies on gender equality, protection against gender-based violence, and the promotion of sexual and reproductive health and rights.

In such circumstances, it is surprising that the competent ministry *did not support* the implementation of a comprehensive educational program for learning about sexual violence against children for elementary and high schools, carried out in cooperation with education experts and with the support of the ministry, which

3 The United Nations Committee that monitors the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination.

4 Council of Europe Expert Group Monitoring the Implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.

includes contents in 10 (existing) school subjects, through 75 lessons, which are well connected horizontally and vertically. It is also surprising that *support* for the implementation of a comprehensive extracurricular program of health education on reproductive health *has ceased*, although research into the effects of its three-year implementation in Vojvodina has unequivocally confirmed the positive impact on participants' knowledge, attitudes, behavior, intentions, and beliefs.

Having in mind all the above, and especially the indicators from the analysis of curricula in elementary and selected profiles of high schools, as well as the curricula of professional services, educational work in dormitories and programs of continuing professional development of teachers, educators, and professional associates, **the following recommendations would be important:**

- Build a systematized and synchronized curriculum for sexual and reproductive health and rights, based on cross-sectoral cooperation and interdisciplinary approach, as well as standards and values in this field, by specifying and supplementing the contents of existing curricula and adding appropriate contents to other school subjects (in which it does not currently exist, but could be present). This should be done in a way that ensures internal consistency, so that these topics are accessible to all children, from pre-school education, through all grades of elementary and high school education (regardless of the educational profile).
- Curricular and extracurricular contents in the formal education system at all levels should be scientifically accurate, evidence-based, age-appropriate, designed to respect human rights (including the right to choose, to privacy, and confidentiality), as well as values (such as equality, respect, autonomy, critical thinking, personal and social responsibility, personal development and healthy attitude towards oneself and others). The contents need to be specific to the needs of school students from marginalized social groups, including children and youth who are at higher risk of dropping out of education. The state education policy, synchronized with the policies in other areas, should also respond to the needs of children and youth who are outside the regular education system, i.e., who do not attend school.
- Children should be informed and trained about these programs and contents by appropriately educated teachers, professional associates, and educators, but may also involve other relevant actors, such as experts from the community, parents, and school students (through peer training). This includes the possibility of continuous professional education of school staff, mandatory training of employees involved in the implementation of these contents, development of manuals for educators (including methodological guidelines for interactive and participatory forms of work), associates and educators, and development of appropriate educational material for school students, so as to avoid all the shortcomings of the current practice.
- Last but not least, it is necessary to provide adequate funding for the implementation of programs and contents related to sexual and reproductive rights and health, the way of monitoring their implementation and effects, as well as regular reporting on clearly defined indicators (both quantitative and qualitative), with research on the situation in the field that would indicate changes and directions of further systemic work.

1. Međunarodni standardi u oblasti obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima

Standardi i obaveze u vezi s obrazovanjem dece i mladih o seksualnosti i seksualnom ponašanju uporište su našli u nekoliko domena koji se međusobno prepliću: a) *Zdravlje* — najveći broj dokumenata ili odredbi pojedinačnih dokumenata zasnovan je na garantovanju prava na zdravlje, postizanju najviših mogućih standarda zdravlja i blagostanja, te se najčešće govori o obrazovanju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, a teme s kojima se najčešće povezuje su: kontracepcija, prevencija polno prenosivih bolesti i HIV-a, abortus, ginekološke intervencije i sl.; b) *Obrazovanje* — prepoznaje se značaj obrazovanja u kontekstu postizanja ciljeva održivog razvoja i transformaciji života pojedinaca, zajednica i društva u celini i naglašava da proces učenja o kognitivnim, emocionalnim, fizičkim i društvenim aspektima seksualnosti ima za cilj da decu i mlade opremi znanjem, veštinama, stavovima i vrednostima koje će ih osnažiti da zaštite svoje zdravlje, blagostanje i dostojanstvo, ali i omogućiti im da razvijaju veze i seksualne odnose zasnovane na poštovanju, imajući u vidu da njihovi izbori utiču na njihovu i dobrobit drugih.

Pored toga, tema je prisutna i u domenima: c) *Zaštita ljudskih prava* — zasnovana na humanističkoj viziji obrazovanja i principima ljudskih prava i dostojanstva, socijalne pravde, rodne ravnopavnosti, inkluzije i zaštite, tolerancije, kulturne, jezičke i etničke raznolikosti. Obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju ustanovljeno je i, kao samostalno, ljudsko pravo (i to ne samo kao potkategorija prava na zdravlje), i njegovo kršenje smatra se kršenjem ljudskih prava; d) *Zaštita od rodno zasnovanog nasilja* — najčešće u pogledu zaštite od seksualnog nasilja, ali i u pogledu slobodne informisane odluke dece i mladih (bez saglasnosti roditelja, staratelja, negovatelja, a u skladu sa razvojnim uzrastom) za ginekološke i druge intervencije, kontracepciju i sl.

Konvencije, deklaracije i protokoli Ujedinjenih nacija

Postoji niz relevantnih međunarodnih dokumenata koji se odnose na obrazovanje dece i mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, kao i na obavezu vlada da takvo obrazovanje obezbede. Ovde su navedena neka od najvažnijih:

- *Međunarodni pakt o socijalnim i ekonomskim pravima*⁵ iz 1976. godine garantuje pravo na najbolje psihičko i reproduktivno zdravlje (čl. 12), i naknadno je razrađen preporukama u kontekstu obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju;
- *Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena*⁶ iz 1979. godine garantuje pravo žena na zdravlje i zabranu diskriminacije (čl. 12) u oblasti zdravstvene zaštite, i dalje je razrađena preporukama u kontekstu obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju;
- *Konvencija o pravima deteta*⁷ iz 1989. godine, garantuje pristup deteta uslugama zdravstvene zaštite uključujući preventivnu zdravstvenu zaštitu, savetovanje roditelja, obrazovanje i usluge planiranja porodice (čl.24);

5 *Službeni list SFRJ*, br. 7/71: https://transformator.bos.rs/uploads/library/1399277161_pesk_.pdf, 19.12.2021.

6 *Službeni list SFRJ — Međunarodni ugovori*, br. 11/1981: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ratifikaciji_konvencije_o_elimisanju_svih_oblika_diskriminacije_zena.html, 19.12.2021.

7 *Službeni list SFRJ — Međunarodni ugovori*, br. 15/90 i *Službeni list SRJ — Međunarodni ugovori*, br. 4/96 i 2/97: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ratifikaciji_konvencije_ujedinjenih_nacija_o_pravima_deteta.html, 19.12.2021.

- *Kairska deklaracija o stanovništvu i razvoju i Program akcije*⁸, koji je prati, iz 1994. godine, definišu reproduktivna prava⁹, a zaštita reproduktivnog zdravlja, definisana *Programom akcije*, podrazumeva i informisanje, obrazovanje i savetovanje o ljudskoj seksualnosti, reproduktivnom zdravlju i odgovornom roditeljstvu;
- *Pekinška deklaracija i Platforma za akciju*¹⁰ iz 1995. godine naglašavaju da je neophodno obezbediti ravnopravan i jednak tretman žena i muškaraca u obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, te poboljšati seksualno i reproduktivno zdravlje i obrazovanje žena (čl.30). U *Platformi za akciju* se, kao jedan od strateških ciljeva, postavlja uklanjanje zakonskih, pravnih i društvenih barijera seksualnom obrazovanju i obrazovanju u polju reproduktivnog zdravlja, u okviru programa formalnog obrazovanja¹¹;
- *Transformisanje našeg sveta: Agenda za održivi razvoj 2030. i razvojni ciljevi*¹² iz 2015. godine poziva države da promovišu fizičko i mentalno zdravlje i blagostanje, i iskažu posvećenost obezbeđivanju univerzalnog pristupa na usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informisanje i obrazovanje (čl. 26). U okviru Ciljeva održivog razvoja navodi se da će se do 2030. godine osigurati univerzalni pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informacije i obrazovanje, i integraciju reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe (Cilj 3, tačka 3.7). Osiguranje inkluzivnog i pravičnog kvalitetnog obrazovanja i promocija doživotne mogućnosti učenja za sve (Cilj 4, tačka 4.7) u kontekstu obaveze obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju dodatno se razrađuje Inčeonskom deklaracijom;
- *Inčeonska deklaracija i Okvir za akciju za implementaciju Cilja održivog razvoja 4*. Ka inkluzivnom i jednako kvalitetnom obrazovanju i doživotnom učenju za sve¹³ iz 2016. godine, kao jedan od indikatora za praćenje Agende za obrazovanje do 2030. godine, navodi procenat škola koje obezbeđuju seksualno i obrazovanje o HIV-u zasnovano na životnim veštinama. Ističe se i razvoj politike i programa za promociju obrazovanja za održivi razvoj i globalnog građanskog obrazovanja, i njihovo uvođenje u formalno, neformalno i informalno obrazovanje kroz intervencije širom sistema, edukaciju nastavnika/-ca, reformu kurikularnih programa i pedagošku podršku. Teme koje treba da budu adresirane uključuju i sveobuhvatno seksualno obrazovanje (Indikativne strategije, tačka 63);
- *Globalna strategija Svetske zdravstvene organizacije za žensko, dečje i adolescentsko zdravlje 2016–2030*¹⁴ iz 2015. godine u okviru oblasti zdravlja adolescenata i razvoja navodi: sveobuhvatno seksualno obrazovanje; kao i informisanje, konsultovanje i usluge sveobuhvatnog seksualnog i reproduktivnog zdravlja; te prevenciju i reagovanje na seksualne i druge oblike rodno zasnovanog nasilja¹⁵.

8 A/CONF.171/13, 5–13, September 1994: <https://bit.ly/3qhXyHu>, 19.12.2021.

9 Reproductivna prava su zasnovana na priznanju osnovnog prava svih parova i pojedinaca da slobodno i odgovorno odlučuju o broju, razmaku i vremenu njihove dece, da imaju informacije i sredstva da to učine i pravo da dostignu najviši standard seksualnog i reproduktivnog zdravlja. To, takođe, uključuje njihovo pravo da donose odluke u vezi sa reprodukcijom bez diskriminacije, prinude i nasilja, kako je izraženo u dokumentima o ljudskim pravima (Poglavlje 7 — A. *Reproduktivna prava i reproduktivno zdravlje*, tačke 7.3. i 7.6)

10 A/CONF. 177/20 (1995) and A/CONF. 177/20/Add. 1 (1995), 15 September 1995: <https://bit.ly/3svZrmu>, 19.12.2021.

11 Strateški cilj B.4. Razviti obrazovanje i obuku bez diskriminacije (j).

12 A/RES/70/1, 21 October 2015: <https://bit.ly/3J7Qsxj>, 19.12.2021.

13 ED-2016/WS/28, 19–22 May 2015. <https://bit.ly/3mloDYQ>, 19.12.2021.

14 Every Woman Every Child, WHO, 2015. <https://bit.ly/3J3XPGm>, 19.12.2021.

15 (Aneks 2. Evidenciono zasnovane zdravstvene intervencije za žensko, dečje i zdravlje adolescenata)

Preporuke, izveštaji i smernice Ujedinjenih nacija

*Opšta preporuka br. 21 Jednakost u braku i porodičnim odnosima*¹⁶ CEDAW komiteta iz 1994. godine ističe da u kontekstu praksi, poput prisilnih trudnoća, abortusa ili sterilizacije, kao i u kontekstu informisane odluke o sigurnim i pouzdanim merama kontracepcije, žene moraju imati garantovani pristup uslugama seksualnog obrazovanja i planiranja porodice (čl. 22). *Opšta preporuka br. 14: Pravo na najviše moguće standarde zdravlja*¹⁷ ECOSOC-a iz 2000. godine ističe da pravo na zdravlje podrazumeva i pristup zdravstvenom obrazovanju i informacijama, uključujući one o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (čl. 11). *Opšta preporuka br. 24 Žene i zdravlje*¹⁸ CEDAW komiteta iz 1999. godine naglašava da države članice treba da obezbede prava adolescentkinja i adolescenata (uključujući i žrtve trgovine ljudima s nelegalnim boravkom u zemlji) na seksualno i obrazovanje o reproduktivnom zdravlju od strane adekvatno edukovanog osoblja u programima oblikovanim da poštuju pravo na privatnost i poverljivost (čl. 18). Članice se obavezuju i na uklanjanje prepreka za pristup obrazovanju i informisanju u ovoj oblasti (čl. 31b).

*Opšta preporuka br. 35 o rodno zasnovanom nasilju prema ženama*¹⁹ CEDAW komiteta iz 2017. godine u cilju prevencije nasilja prema ženama poziva države na izgradnju kapaciteta, obrazovanje u različitim oblastima, uključujući i oblast seksualnog i reproduktivnog zdravlja za različite profesionalce, među kojima su nabrojani i profesionalci u oblasti obrazovanja (Poglavlje IV, tačka 41).

*Opšta preporuka br. 36 o pravima devojaka i žena na obrazovanje*²⁰ iz 2017. godine poziva da se na svim nivoima obrazovanja uspostavi, uzrastu primereno, sveobuhvatno seksualno obrazovanje (uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i prava), kao i da se edukuje nastavno osoblje koje bi takvo obrazovanje pružilo uz posebnu pažnju. Tamo gde je nastavno osoblje pretežno muško, treba uložiti napor da se angažuju nastavnice koje mogu biti uzori, kako bi obuka bila sigurnija i pogodnija za devojčice i mlade žene (Poglavlje VIII, tačka 68).

*Opšta preporuka br. 15 (2013) o pravu deteta na uživanje najvišeg mogućeg standarda zdravlja*²¹ iz 2013. godine UN Komiteta za prava deteta adresira obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u nekoliko aspektata: uključivanje perspektive rodne ravnopravnosti (Poglavlje B. Pravo na nediskriminaciju, tačka 10); prava deteta na saglasnost na medicinske tretmane i intervencije u skladu sa razvojnim kapacitetima bez dozvole roditelja, negovatelja, staratelja (Poglavlje B., član 24, paragraf 2, tačka 54); definisanja tema koje treba da uključi obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (Poglavlje B, član 24, paragraf 2, tačka 60)²².

*Operativne smernice UNFPA za Sveobuhvatno seksualno obrazovanje: Fokus na ljudska prava i rod*²³ iz 2014. godine daju pregled koncepata, definicija i principa u ovoj oblasti; pravni okvir i okvir javnih politika; određuju donosiocice odluka i prioriteta vezanih za isto; definišu izgradnju tehničkih kapaciteta i ažuriranja nastavnog plana i programa u ovoj oblasti; mapiraju koje društvene aktere treba uključiti i okvir za praćenje i evaluaciju programa.

U *zaključnim zapažanjima CEDAW Komiteta o drugom i trećem periodičnom izveštaju Srbije*²⁴ iz 2013. godine ističe se da obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju nije adekvatno uključeno u školske pro-

16 A/49/38, in 1994: <https://www.refworld.org/docid/48abd52c0.html>, 19.12.2021.

17 E/C.12/2000/4, 11 August 2000: <https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf>, 19.12.2021.

18 A/54/38. Rev.1 I poglavlje: [https://undocs.org/A/54/38/Rev.1\(Supp\)](https://undocs.org/A/54/38/Rev.1(Supp)), 19.12.2021.

19 CEDAW/C/GC/35, 14 July 2017: <https://bit.ly/3moGq1w>, 19.12.2021.

20 CEDAW/C/GC/36, 27 November 2017: <https://bit.ly/3efZkTE>, 19.12.2021.

21 17 April 2013, CRC/C/GC/15: <https://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html>, 19.12.2021.

22 Obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju treba da uključi samosvest i znanja o telu (anatomske, fiziološke i emocionalne aspekte) treba da je dostupno svoj deci, devojčicama i dečacima, da uključuje sadržaje koji se odnose na seksualno zdravlje i blagostanje (informacije o promenama u telu i procesu sazrevanja), osmišljene na način da deca stiču znanja o reproduktivnom zdravlju i prevenciji rodno zasnovanog nasilja, te da usvoje odgovorno seksualno ponašanje.

23 United Nations Population Fund, 2014: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_OperationalGuidance_WEB3_0.pdf, 19.12.2021.

24 CEDAW/C/SRB/CO/2-3, 25 July 2013: <https://bit.ly/3mvdOno>, 19.12.2021.

grame (28 C), te se poziva da se ono uvede u nastavni plan i program na svim nivoima obrazovnog sistema, prilagođeno uzrastu (29 C).

U *zaključnim zapažanjima CEDAW Komiteta o četvrtom periodičnom izveštaju Srbije*²⁵ iz 2019. godine u cilju eliminisanja diskriminacije žena i promovisanja rodne ravnopravnosti, pozdravlja se usvajanje Nacionalnog programa za očuvanje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja (2017) i poziva se da država integriše uzrasno primereno obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u obrazovni sistem (Poglavlje Obrazovanje, tačka 34 b).

Konvencije, deklaracije i protokoli Saveta Evrope

*Konvencija o ljudskim pravima*²⁶ Saveta Evrope iz 1950. godine ne adresira eksplicitno obrazovanje o seksualnim i reproduktivnim pravima, ali je, u slučaju *Kjeldsen protiv Danske*²⁷ iz 1976. godine, Evropski sud za ljudska prava doneo odluku da uvođenje seksualnog vaspitanja u škole ne krši pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (čl. 8), niti pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti (čl. 9), ustanovljene ovom konvencijom. Takođe, garantovanje zaštite prava na život (čl. 2) može se interpretirati u kontekstu zaštite od posledica nebezbednog abortusa i perinatalnog ili postnatalnog mortaliteta.

*Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarote Konvencija)*²⁸ iz 2007. godine obavezuje potpisnice da preduzmu sve zakonodavne i druge mere kako bi obezbedile da deca, tokom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, dobiju informacije o opasnostima od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja, kao i o sredstvima da se sama zaštite, a tamo gde je to primenjeno, ove informacije će biti date u saradnji s roditeljima, dok će posebna pažnja biti posvećena situacijama koje se odnose na korišćenje novih informacionih i komunikacionih tehnologija (čl. 6).

*Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici*²⁹ iz 2011. godine, eksplicitno ne adresira obrazovanje o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju, ali obavezuje potpisnice da preduzmu neophodne korake za uvođenje nastavnog materijala, poput jednakosti žena i muškaraca, nestereotipnih rodni uloga, uzajamnog poštovanja, nenasilnog razrešenja sukoba u međuljudskim odnosima, rodno zasnovanog nasilja nad ženama i prava na lični integritet, prilagođenog sposobnostima učenika, u zvanične nastavne planove na svim nivoima obrazovanja (čl. 14). Konvencija, takođe, sadrži i niz odredbi koje se tiču zaštite od seksualnog nasilja (čl. 36–40).

*Revidirana Evropska socijalna povelja*³⁰ koju je 1961. godine doneo Savet Evrope, eksplicitno ne adresira obrazovanje o seksualnim i reproduktivnim pravima, ali je Evropski komitet u slučaju *INTERIGHTS protiv Hrvatske* tumačio odredbe Povelje (čl. 11 — Pravo na zaštitu zdravlja, čl. 16 — Pravo porodice na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu i čl. 17 — Pravo majki i dece na ekonomsku i socijalnu zaštitu) i utvrdio da je Hrvatska prekršila odredbu o nediskriminaciji, jer škole ne pružaju sveobuhvatno ili adekvatano obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju dece i mladih³¹.

25 CEDAW/C/SRB/CO/4, 8 March 2019: <https://bit.ly/3phM72Y>, 19.12.2021.

26 *Službeni list SCG — Međunarodni ugovori*, br. 9/2003, 5/2005 i 7/2005 — ispr. i *Službeni glasnik RS — Međunarodni ugovori*, br. 12/2010 i 10/2011: <https://bit.ly/3FqWmrl>, 21.12.2021.

27 ECHR (5095/71, 5920/72, 5926/72), 7/12/1976: https://www.stradalex.com/en/sl_src_publ_jur_int/document/echr_5095-71_001-57509, 22.12.2021.

28 *Službeni glasnik RS — Međunarodni ugovori*, br. 1/2010: <https://bit.ly/3qg6hJZ>, 22.12.2021.

29 *Službeni glasnik RS — Međunarodni ugovori*, br. 12/2013: <https://bit.ly/3ecTwdM>, 22.12.2021.

30 Council of Europe, European Social Charter, 18 October 1961, ETS 35: <https://rm.coe.int/168007cf93>, 21.12.2021

31 Odluka Evropskog komiteta za socijalna prava u slučaju *Međunarodni centar za pravnu zaštitu ljudskih prava (INTERIGHTS) protiv Hrvatske*, 45/2007: <https://bit.ly/3J8yrzf>, 22.12.2021.

Preporuke, izveštaji i smernice Saveta Evrope i Evropske unije

*Standardi za seksualno obrazovanje u Evropi: Okvir za kreatore politika, zdravstvenih i obrazovnih eksperata*³² iz 2010. godine daje pregled svrhe, koncepata i termina seksualnosti, seksualnog zdravlja i seksualnog obrazovanja; principa i ciljnih grupa na koje su usmereni; okvira i bazičnih kriterijuma za ove programe; kao i matrice za programe seksualnog obrazovanja raspoređene po uzrasnim grupama.

*Akcionni plan za seksualno i reproduktivno zdravlje ka postizanju Agende za održivi razvoj do 2030. u Evropi — ne ostavljajući nikoga iza sebe*³³ iz 2016. godine kao cilj postavlja uspostavljanje i jačanje formalnog i neformalnog sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja zasnovano na dokazima (Cilj 1.2, tačka 27 a-g), kroz smerenice koje se tiču sledećih tema: politike, principa i sadržaja ovih programa; uključivanja koncepta ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u njih; obuhvatanja širokog spektra partnera — uključujući roditelje, mlade i eksperte; kreiranja i izvođenja edukacija za razvoj kompetencija nastavnika, vaspitača i zdravstvenih radnika; edukacije i obrazovanja verskih vođa o seksualnom i reproduktivnom zdravlju; uspostavljanja mehanizma za pružanje ovog vida obrazovanja teže dostupnim grupama, kao što su: deca i adolescenti izvan škole, migranti i izbeglice, osobe sa invaliditetom.

*Rezolucija EU Parlamenta o seksualnim i reproduktivnim pravima*³⁴ iz 2021. godine podstiče države članice da obezbede univerzalan pristup naučnotačnom, na dokazima zasnovanom, uzrastu primerenom, neosuđujućem i sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju i informacijama, svoj deci u osnovnim i srednjim školama, kao i deci koja ne idu u školu, u skladu sa standardima SZO za seksualno obrazovanje i Akcionim planom za seksualno i reproduktivno zdravlje, bez diskriminacije po bilo kom osnovu (član 26).

* * *

Shodno različitim domenima u kojima postoje regulativa i preporuke vezane za ovu vrstu obrazovanja, različita je i terminologija koja se koristi, pa se tako najčešće susrećemo s obrazovanjem o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, obrazovanjem o seksualnim i reproduktivnim pravima, sveobuhvatnim seksualnim obrazovanjem. **Nezavisno od koncepta i terminologije, iz svih pregledanih dokumenata, nedvosmisleno proizilazi da se državama preporučuje i da se one obavezuju da uspostave ovakav vid obrazovanja.**

32 WHO Regional Office for Europe and BZgA, 2010: <https://bit.ly/3qgNePY>, 22.12.2021.

33 EUR/RC66/13: <https://bit.ly/3FnjpDp>, 21.12.2021.

34 (2020/2215(INI)), Thursday, 24 June 2021 — Brussels: <https://bit.ly/33RQFFa>, 21.12.2021.

2. Politika Republike Srbije u oblasti obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima

Obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u Republici Srbiji nije sistemski rešeno, iako je njegov značaj prepoznat u nekoliko zakona i strateških dokumenata. U zavisnosti od sektora kojem pripadaju, u dokumentima se ističu različiti aspekti obrazovanja o ovoj temi. U dokumentima iz *zdravstvenog* sektora naglašava se bez diskriminacije i uzrastu prilagođeno informisanje i edukacija u cilju očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja i prava, što podrazumeva informacije o kontracepciji, planiranju porodice, prevenciji seksualnoprenosivih infekcija, i tome slično.

Zakoni iz oblasti *obrazovanja* ističu važnost svesti o zdravlju uopšteno, dok se preciznije određuju programi zaštite od nasilja, zlostavljanja, kao i prevencije rizičnog ponašanja i razvoja ljudskih prava. Strategija iz oblasti obrazovne politike predviđa reviziju obrazovnih standarda i uvođenje tema reproduktivnog zdravlja i rodne ravnopravnosti. Značajna su i dokumenta iz domena *rodne ravnopravnosti*, posebno borbe protiv *rodno zasnovanog nasilja*, u kojima se uvođenje obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima prepoznaje kao ključan činilac za unapređenje položaja žena.

Zakonski okvir u Republici Srbiji

*Zakon o rodnoj ravnopravnosti*³⁵ u članu 37 propisuje da su organi javne vlasti i poslodavci koji obavljaju poslove u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke i tehnološkog razvoja dužni da: 1) uključe sadržaje rodne ravnopravnosti prilikom donošenja planova i programa nastave i učenja, odnosno studijskih programa, prilikom utvrđivanja standarda udžbenika, nastavnih metoda i normativa školskog prostora i opreme, kao i da iz nastavnih programa i materijala, na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja, isključe rodno stereotipne, seksističke sadržaje, da uključe sadržaje vezane za rodnu ravnopravnost u cilju prevazilaženja rodnih stereotipa i predrasuda, negovanja uzajamnog poštovanja, nenasilnog razrešenja sukoba u međuljudskim odnosima, sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i poštovanja prava na lični integritet, na način prilagođen uzrastu učenika, odnosno studenta; 2) obezbede podršku obrazovnim programima i naučnim istraživanjima koji se finansiraju iz javnih sredstava radi doprinosa u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevazilaženja rodnih stereotipa.

Osim toga, navedeni akteri su dužni da preduzimaju mere koje obuhvataju: integrisanje rodne ravnopravnosti u planove i programe nastave i učenja, uključujući i prepoznavanje i ohrabrivanje za prijavu rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama; procenjivanje sadržaja udžbenika i drugog nastavnog materijala sa aspekta njihovog uticaja na promociju rodne ravnopravnosti; kontinuirano stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih u obrazovanju za podsticanje rodne ravnopravnosti, prepoznavanje i zaštitu od diskriminacije; preduzimanje posebnih mera radi aktivnog uključivanja u sistem obrazovanja i vaspitanja lica koja su zbog svog pola, odnosno roda, polnih karakteristika, rodnih stereotipa, bračnog stanja, tradicije i društveno-ekonomskih uslova u povećanom riziku od napuštanja obrazovanja.

U delu koji se odnosi na Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (čl. 49), *Zakon* propisuje da su ministarstva nadležna za obrazovanje, vaspitanje i zdravlje, za brigu o porodici i demografiju, kao i javne ustanove obrazo-

35 *Službeni glasnik RS*, br. 52/2021: <http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2021/52/3/reg?fbclid=IwAR1tvje9ljSS7Y3zupNXGEX0yat4Zs7vBHQICDDR60HDIWQ557iSO9rhfXA>, *Zakon* u članu 1 propisuje da mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti podrazumevaju stvaranje jednakih mogućnosti za učešće, i ravnopravan tretman žena i muškaraca, pored ostalih, i u oblastima obrazovanja, vaspitanja, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.

vane u tim oblastima, dužne da obezbede da sve žene i muškarci, kao i *devojčice i dečaci*, pod jednakim uslovima imaju pravo na pristup lako dostupnim informacijama, obrazovanju i uslugama, u skladu sa starosnom dobi, a koje se odnose na seksualnost, kontracepciju, planiranje rađanja, bračni i porodični život, posebno uzimajući u obzir položaj lica iz osetljivih društvenih grupa.

*Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja*³⁶, među ciljevima obrazovanja i vaspitanja (čl. 8) navodi i razvijanje i praktikovanje zdravih životnih stilova, svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, potrebe negovanja i razvoja fizičkih sposobnosti. U članu 12. međuopšte međupredmetne kompetencije za kraj obaveznog osnovnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji, naveden je i odgovoran odnos prema zdravlju. Član 79, koji određuje prava deteta i učenika, garantuje i zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Zabranjena je diskriminacija (čl. 110) koja se zasniva na *polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji*. Zabranjeno je nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje (čl. 111), uključujući *seksualno nasilje i zlostavljanje*³⁷

*Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju*³⁸ (čl. 21) među osnovnim ciljevima osnovnog obrazovanja i vaspitanja navodi: obezbeđivanje podsticajnog i bezbednog okruženja za celoviti razvoj učenika, razvijanje nenasilnog ponašanja i uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju; razvijanje kompetencija za razumevanje i poštovanje prava deteta, ljudskih prava, građanskih sloboda i sposobnosti za život u demokratski uređenom i pravednom društvu. Kada je reč o ishodima obrazovanja (čl. 22), propisano je da će nakon završetka osnovnog obrazovanja i vaspitanja učenici biti odgovorni prema sopstvenom zdravlju i njegovom očuvanju i da će primenjivati usvojene zdravstvene navike neophodne za aktivan i zdrav životni stil.

Kao prioriteta razvojnog plana škole (čl. 26) u ostvarivanju obrazovno-vaspitanog rada, između ostalih, navode se: mere prevencije nasilja i povećanja saradnje među učenicima, nastavnicima i roditeljima; program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, program sprečavanja diskriminacije i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja. Isto tako, i program škole (čl. 27) sadrži: program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, program sprečavanja diskriminacije i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja; program zdravstvene zaštite. Navedeni programi sastavni su deo školskog programa i ostvaruju se kroz različite nastavne i slobodne aktivnosti sa učenicima, zaposlenima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave, u skladu sa utvrđenim potrebama (čl. 41)

*Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju*³⁹ među ciljevima i opštim ishodima srednjeg obrazovanja i vaspitanja (čl. 2) propisuje: svest o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući i bezbednost i zdravlje na radu; poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanja različitosti. Isto tako, u međupredmetnim kompetencijama (čl. 2a) čije ishode je potrebno ostvariti na kraju srednjeg obrazovanja, navodi se, između ostalih, odgovoran odnos prema zdravlju. Razvojni plan škole (čl. 9) sadrži program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i jačanja saradnje između učenika i roditelja, zaposlenih i učenika, roditelja i zaposlenih. Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, program sprečavanja diskriminacije i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja, sastavni su deo školskog programa i ostvaruju se kroz različite nastavne i slobodne aktivnosti s učenicima, zaposlenima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima u saradnji s jedinicom lokalne samouprave, u skladu sa utvrđenim potrebama (čl. 17)

36 *Službeni glasnik RS*, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020: <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/1/reg>

37 U ovom Zakonu je seksualno nasilje i zlostavljanje određeno kao ponašanje kojim se dete i učenik seksualno uznemirava, navodi ili primorava na učešće u seksualnim aktivnostima koje ne želi, ne shvata ili za koje nije razvojno doraslo ili se koristi za prostituciju, pornografiju i druge oblike seksualne eksploatacije.

38 *Službeni glasnik RS*, br. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 10/2019: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2013/55/1/reg>

39 *Službeni glasnik RS*, br. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 6/2020, 52/2021: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2013/55/2/reg>

*Zakon o dualnom obrazovanju*⁴⁰ među ciljeve dualnog obrazovanja (čl. 4) navodi razvijanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući bezbednost i zdravlje na radu. *Zakon o udžbenicima*⁴¹ (čl. 13) propisuje da udžbenik, priručnik, elektronski dodatak uz udžbenik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da diskriminišu ili dovode u neravnopravan položaj grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.

Strateški okvir u Republici Srbiji

*Nacionalni program očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije*⁴² — ostvarenje opšteg cilja usmerenog na unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja definiše se kroz tri specifična cilja: 1) Omogućiti svim ljudima da donose informisane odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, i obezbediti poštovanje, zaštitu i ispunjenje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava; 2) Obezbediti svim ljudima da mogu da ostvare najviši mogući standard zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava; 3) Smanjiti maternalni i perinatalni mortalitet i oboljevanje, koji se mogu izbeći odgovarajućim merama planiranja porodice.

Za ostvarenje prvog specifičnog cilja navedene su aktivnosti: omogućiti svim licima, a prvenstveno *deci i adolescentima*, primereno uzrastu, trajno, celovito i naučnoutemeljeno informisanje i edukaciju, koji su neophodni za očuvanje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja; obezbediti poštovanje, zaštitu i ispunjenje seksualnih i reproduktivnih prava, i osigurati ispunjenje seksualnih i reproduktivnih prava ljudi eliminisanjem diskriminacije i stigmatizacije.

*Strategija podsticaja rađanja*⁴³, u okviru posebnog cilja 4. *Očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja*, pojedinačnog cilja 4.2. *Promocija reproduktivnog zdravlja adolescenata*, kroz meru edukacija u školama za očuvanje reproduktivnog zdravlja, propisuje sledeće posebne mere i aktivnosti: obogaćivanje planova i programa osnovnih i srednjih škola sadržajima vezanim za očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih; izradu priručnika za nastavnike i saradnike osnovnih i srednjih škola za rad u sferi očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih; izradu edukativnog materijala namenjenog učenicima osnovnih i srednjih škola, u cilju očuvanja njihovog reproduktivnog zdravlja; akreditovanje programa za obavezno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, u cilju njihovog profesionalnog osnaživanja za realizaciju programa i sadržaja iz oblasti očuvanja reproduktivnog zdravlja. Slične aktivnosti predviđene su i u okviru posebnog cilja 7. *Populaciona edukacija*, pojedinačni cilj 7.1. *Osnaživanje sistema obrazovanja i vaspitanja kao ključnog nosioca i realizatora programa populacione edukacije*, i u vezi su sa populacionim pitanjima.

*Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018–2026. godine*⁴⁴ u okviru opšteg cilja — unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju (4.1), definiše specifični cilj koji se odnosi na *primenu i praćenje* Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije, kao i podršku Strategije i podsticanja rađanja.

*Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine*⁴⁵ u okviru strateškog cilja Unapređeno zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca, definiše i specifični cilj 1: *Programi promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih su unapređeni i dostupni većem broju mladih žena i muškaraca*; i predviđa nekoliko

40 Službeni glasnik RS, br. 101/2017, 6/2020: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/101/1/reg>

41 Službeni glasnik RS, br. 27/2018: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/27/2/reg/>

42 Službeni glasnik RS, br. 120/2017: <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2017/120/2/reg>

43 Službeni glasnik RS, br. 56–2307/2018: <https://www.mdpp.gov.rs/doc/strategije/Strategija-podsticanja-radjanja-2018.pdf>

44 Službeni glasnik RS, br. 61/2018: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2018/61/1/reg>

45 Službeni glasnik RS, br. 22/2015: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2015/22/1/reg>

mera koje se odnose na reproduktivno i seksualno zdravlje. Aktivnosti se pre svega odnose na različite programe promocije zdravlja mladih, prevencije rizičnog ponašanja, zatim primenu rodno osetljivih kriterijuma za procenu kvaliteta programa prevencije rizičnog ponašanja mladih. Dalje, programe vršnjačke edukacije mladih i programe prevencije polno prenosivih infekcija, HIV/AIDE i unapređenje reproduktivnog zdravlja; programe čiji je osnovni cilj unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih i planiranja porodice. U okviru strateškog cilja *Unapređeni uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih*, specifični cilj 1: Uspostavljeno sveobuhvatno i kontinuirano obrazovanje mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, kao i bezbednom ponašanju, aktivnosti se odnose na programe za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog, seksualnog i partnerskog nasilja nad mladim ženama.

*Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine*⁴⁶ definiše u okviru opšteg cilja *Prevazilaženje rodnog jaza i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kao preduslov za razvoj društva i poboljšanje svakodnevnog života žena i muškaraca, devojčica i dečaka*, i posebne ciljeve i mere za njihovo ostvarivanje: 1) Smanjen rodni jaz u ekonomiji, nauci i obrazovanju kao preduslov i podsticaj socio-ekonomskog razvoja društva; 2) Obezbeđene jednake mogućnosti za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava kao pretpostavka razvoja i bezbednog društva; 3) Uspostavljena pristupačna i sveobuhvatna zdravstvena zaštita i obezbeđena socijalna sigurnost; 4) Uspostavljen celovit i funkcionalan sistem za kreiranje i sprovođenje rodno odgovornih javnih politika i budžeta.

Za ovu analizu, značajne su mere 1.6 i 1.7, u okviru 1. posebnog cilja, a koje se odnose na urodnjavanje javnih politika i zakonodavstva u oblasti predškolskog, osnovnoškolskog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja. Ove mere predviđaju uvođenje obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima u skladu s uzrastom u oblasti predškolskog i osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja. Dakle, mera uključuje uvođenje obrazovanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, uključujući i pitanja rodnih odnosa, rodnih uloga i odgovornog seksualnog ponašanja, s posebnim akcentom na razvijanju programa rada s dečacima i mladićima o njihovoj odgovornosti i ulozi u čuvanju reproduktivnog zdravlja i upotrebe kontracepcije u oblasti srednjeg obrazovanja. Navodi se i to da posebnu pažnju treba obratiti na devojčice i dečake iz *osetljivih grupa* (sa invaliditetom, iz romske zajednice, iz seoskih i depriviranih krajeva, siromašne).

Važno je napomenuti da u Strategiji piše da Akcioni plan za sprovođenje ove strategije (2021–2023) ne sadrži specifične mere za ostvarivanje ciljeva vezanih za uvođenje rodne perspektive u nastavne programe i materijale, osim preispitivanja statusa predmeta Građansko vaspitanje u obrazovno–vaspitnom sistemu i redefinisane načina stručnog osposobljavanja nastavnika građanskog vaspitanja — što je relevantno, imajući u vidu da se u okviru ovog predmeta izučava rodna ravnopravnost.

I *Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021–2025. godine*⁴⁷ prepoznaje značaj obrazovanja u okviru posebnog cilja 1. Unapređeno delovanje svih aktera na prevenciji rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Za postizanje ovog cilja u okviru mere 1.2 predviđeno je obrazovanje na svim nivoima, kao i obrazovanje prosvetnih radnika/radnica, na svim nivoima za intervencije na pojavu rodno zasnovanog nasilja, kao i za primenu mera iz Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost i mera iz Nacionalnog programa za očuvanje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Mera će se sprovesti kroz uvođenje programa o rodnoj ravnopravnosti, ljudskim pravima i rodno zasnovanom nasilju prema ženama i nasilju u porodici u obrazovne kurikulume, na svim nivoima obrazovanja.

*Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine*⁴⁸, određuje opšti cilj 1. kao obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja za postizanje punog potencijala svakog deteta, mlade i odrasle osobe u Republici Srbiji. U posebnom cilju 1.1 *Unapređeni nastava i učenje u douniverzitetском obrazovanju i vaspitanju* navodi se da će sa revizijom obrazovnih standarda, biti urađena i evaluacija postojećih ishodno orijentisanih

46 Službeni glasnik RS, br. 021–9503/2021: <https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi.php>

47 Službeni glasnik RS, br. 47/2021: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2021/47/1>

48 Dostupno: https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/1-SROVRS-2030_MASTER_0402_V1.pdf

programa nastave i učenja u gimnazijama, čija će primena biti završena tokom školske 2021/22. godine, što uključuje i teme koje u prethodnom periodu nisu bile dovoljno prepoznate kao važne, poput očuvanja mentalnog, fizičkog i reproduktivnog zdravlja i rodne ravnopravnosti. Kroz meru 1.1.3. *Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama u jačanju vaspitne funkcije*, definisane su aktivnosti: 1) Izrada kodeksa etičkog ponašanja zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju i formiranje etičkog odbora; 2) Razvijanje i ostvarivanje programa obuke i priručnika za osnaživanje predstavnika obrazovno-vaspitnih ustanova za sprovođenje preventivnih i interventnih aktivnosti u oblasti zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, diskriminacije, rodne ravnopravnosti, očuvanja mentalnog zdravlja, unapređenja reproduktivnog zdravlja i prevencije rizičnih oblika ponašanja dece i mladih.

* * *

Nedvosmisleno, zakoni i strateška dokumenta Republike Srbije u nekoliko oblasti, od zdravlja, obrazovanja i populacione politike, preko rodne ravnopravnosti i prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i dokumenta koja su usmerena na posebne populacione grupe koji kao što su mladi, sadrže ciljeve, mere i aktivnosti koje uključuju *obrazovanje* o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima svih građana/-ki, s posebnim akcentom na decu i mlade. **Svi pregledani dokumenti obavezuju nadležne državne organe da sprovedu planirano i isprate efekte preduzetih mera i aktivnosti, kako bi se pouzdano utvrdilo da li je došlo do pozitivne promene u ovoj oblasti.**

3. Stanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Srbiji

Seksualno i reproduktivno zdravlje stanovništva Republike Srbije⁴⁹ opterećeno je nizom ozbiljnih problema, kao što je dominantno konzervativna kontrola rađanja, rizično seksualno ponašanje adolescenata i mladih i nezadovoljavajući obim angažovanja u očuvanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja celokupne populacije, a posebno ranjivih kategorija, poput socijalno depriviranih i marginalizovanih kategorija. U prve seksualne odnose stupa se veoma rano, kada su mladi fizički i psihički nespremni, te usled neznanja, stida i neprosvećenosti, najveći broj njih ne koristi sredstva za kontracepciju, zbog čega prednjače među vršnjacima iz Evrope po broju obolelih od polno prenosivih bolesti i namernim prekidima trudnoće⁵⁰.

Prema rezultatima istraživanja iz 2019. godine⁵¹ 26,8% mladih u Srbiji uzrasta od 15 do 19 godina je stupilo u seksualne odnose, i to više dečaka nego devojčica (29,5% prema 24,5%). U odnosu na 2013. godinu (33,1%) zabeleženo je smanjenje procenta mladih uzrasta od 15 do 19 godina koji su stupili u seksualne odnose⁵². Dovoljno stečenog znanja o HIV-u/AIDS-u, tako da su mogli pravilno da identifikuju načine prevencije seksualne transmisije HIV-a i, istovremeno, prepoznaju zablude u vezi sa tim, imalo je 31,2% mladih uzrasta od 15 do 24 godine. U znatno manjem procentu dovoljno znanja o HIV-u/AIDS-u su imali mladi uzrasta od 15 do 19 godina (29,7%), u Južnoj i Istočnoj Srbiji (23,8%), u vangradskim naseljima (26,1%) i nižeg obrazovanja (25,5%).

Prema podacima istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) iz 2014. godine⁵³, više od polovine žena starosti 19–24 godina koje su u tom trenutku bile udate ili živele u zajednici nisu koristile nijedan metod kontracepcije, 32% njih je koristilo tradicionalne metode, a samo 16,6% moderne metode kontracepcije. Prevalencija korišćenja modernih metoda kontracepcije bila je mnogo veća kod žena s višim nivoom obrazovanja i žena s najvišim društveno-ekonomskim statusom, što ukazuje na razlike u znanju ili dostupnosti modernih metoda. Žene iz romskih naselja koriste metode kontracepcije manje nego žene iz opšte populacije: oko 70% žena starosti 15–19 godina nije koristilo nikakve metode kontracepcije, a isto važi i za 47% žena starosti 20–24 godina. S druge strane, svaka peta žena starosti 19–24 godina ima nezadovoljenu potrebu za kontracepcijom. Rezultat je isti za žene iz romskih naselja⁵⁴. Podaci pokazuju da je došlo je do pada stope fertiliteta kod devojčica starosti 15–19 godina (24,4 živorođene dece na 1.000 devojčica 2002. godine prema 14,4 na 1.000 devojčica 2017. godine), te da se pre 18. godine u opštoj populaciji porodilo 4 procenta žena, a kod žena iz romskih naselja 40 procenata.

Podatak Instituta za javno zdravlje, koji se pojavljuje u publikaciji, pokazuje da samo 38 domova zdravlja u Srbiji ima usluge savetovanja za mlade koje obrađuju reproduktivno zdravlje i druge teme vezane za zdravlje adolescenata. Kada su u pitanju dečji brakovi, podaci pokazuju da je 16,8% romskih devojčica stupilo u brak

49 Navodi se u *Nacionalnom programu očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava građana Republike Srbije*, str. 2.

50 Boričić i dr., (2014). *Rezultati istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2013. godine*, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u: Milošević Jasmina, *Reproduktivno zdravlje mladih u Srbiji — analiza stanja sa preporukama*, Beogradska defektološka škola – Belgrade School of Special Education and Rehabilitation, Vol. 24, No. 1 (2018), str. 101–125: dostupno: https://www.belgradeschool.com/uploads/4/6/5/1/46514917/milosevic_1.pdf, str. 102, 10.1.2022.

51 Milić, Nataša, Stanislavljević, Dejana, Krstić, Maja, Ur.: *Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine*, OMNIA BGD, Beograd, 2021, str. 79–82, dostupno: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/pdf/G20216003.pdf>

52 Medijana uzrasta stupanja u prvi seksualni odnos među mladima od 15. do 24. godine iznosila je 18 godina, dok je u Istraživanju iz 2013. godine iznosila 17 godina. Devojke stupaju u seksualne odnose nešto kasnije u odnosu na mladiće (18 prema 17 godina). Na osnovu rezultata Istraživanja, 2,9% mladih je stupilo u seksualne odnose pre 15. godine života.

53 *Situaciona analiza dece i adolescenata u Srbiji 2019*, UNICEF u Srbiji, 2019, str. 36–37: <https://www.unicef.org/serbia/publikacije/situaciona-analiza-dece-i-adolescenata-u-srbiji>, str. 36–37, 10.1.2022.

54 Kod muškaraca u starosnoj grupi 18–24 godina koji su ispitani u okviru IMAGES studije, svaki peti se složio sa izjavom da bi se osećao uvređeno ako bi mu partnerka tražila da koristi kondom, navodi se u istom istraživanju.

pre navršene 15. godine (u poređenju sa 0,8% u opštoj populaciji), a 57% Romkinja je stupilo u brak pre navršene 18. godine (u poređenju sa 6,8% u opštoj populaciji), te da su dečji brakovi i u opštoj populaciji češći kod žena iz ruralnih područja i žena iz najsiromašnijih domaćinstava. Glavni uzroci dečjih brakova u romskoj populaciji pripisuju se patrijarhalnoj strukturi zajednica, važnosti koja se daje nevinosti, percepciji braka i restriktivnim rodnim ulogama, nedovoljnom vrednovanju obrazovanja devojčica, ekonomskim podsticajima itd., što za rezultat ima veći broj devojčica koje napuštaju školu, rađaju decu u ranom uzrastu i ekonomski su zavisne, zbog čega je veća verovatnoća da budu izložene višim nivoima nasilja. U publikaciji se zaključuje da postoji potreba da se unapredi pristup uslugama i informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, naročito u udaljenim ili društveno isključenim zajednicama, da se osigura da te usluge budu prilagođene adolescentima, kao i različitim potrebama devojčica i dečaka.

Jedan od najvažnijih razloga za izuzetno visoku stopu incidencije seksualno prenosivih infekcija su neadekvatne informacije o njima, prvenstveno kada su u pitanju metode zaštite⁵⁵, a iskustva iz drugih evropskih zemalja pokazuju da mladi koji su imali seksualno obrazovanje, prosečno kasnije postaju seksualno aktivni i češće koriste kondom i efkasnu, savremenu kontracepciju.⁵⁶ Na osnovu rezultata pregleda radova objavljenih u periodu od 1997. do 2017. godine, a koji se odnose na reproduktivno zdravlje i seksualno ponašanje mladih, zaključuje se da je reproduktivno zdravlje mladih ugroženo u značajnom stepenu, da nedostaju istraživanja iz ove oblasti koja bi obuhvatila veći uzorak ispitanika i prikupljanje podataka putem intervjuisanja ispitanika, te da obrazovanje mladih iz oblasti reproduktivnog zdravlja mora biti sistemski rešeno.⁵⁷

Rezultati jednog kvalitativnog istraživanja⁵⁸ pokazuju da mladi kao izvor informacija o seksualnosti i reproduktivnom zdravlju na prvom mestu navode internet i roditelje, zatim slede vršnjaci i nešto stariji drugovi/ drugarice, a potom svi ostali izvori informacija — predavanja, škola, dečko ili devojka, starije društvo, lekar, psiholog u školi i drugo. Glavna prednost *interneta* je laka dostupnost, a glavna mana to što mu mladi malo veruju, jer ne mogu da procene šta je od informacija verodostojno, a šta nije. Mladi navode da su informacije koje dobijaju od *roditelja* ograničene samo na neke teme i da sa njima ne mogu da razgovaraju o svemu što ih interesuje. Pominju da roditelji nisu dovoljno upućeni u današnja dešavanja, da su staromodni, pa zbog toga imaju problem da ih pitaju za neke teme. Takođe se taj razgovor često svodi na poruke i savete koje odrasli daju deci, a koje ne prati i objašnjenje kako to i ostvariti.

Vršnjaci su za mlade važan resurs za razmenu informacija i iskustva, ali mogu da budu i izvor vršnjačkog pritiska, ponekad i nasilja. *Školu i nastavnike* većina mladih ne smatra važnim izvorom informacija jer kažu da se u školi o ovim temama skoro uopšte ne govori. Po navodima učesnika fokus-grupa, prvi kontakt sa *pornografskim sadržajima* imali su još u osnovnoškolskom uzrastu kada su hteli/htele da igraju igrice na internetu ili da gledaju neki film. Smatraju da je pornografija preuveličani prikaz ljudske seksualnosti i da stvari nisu takve u stvarnom životu. Ipak, ono što vide i čemu su izloženi kod njih izaziva dileme i dodatna pitanja. Dečaci navode da je neophodno da se što pre krene s *edukacijom* i to u što ranijem uzrastu, već od petog razreda, jer se tada javlja njihovo interesovanje za ove teme, i da edukacija treba da traje sve do završetka srednje škole. Ispitanici misle da su se granice za stupanje u seksualne odnose pomerile i da se sad sve dešava mnogo ranije. *Stavovi roditelja* pokazuju da je škola na drugom mestu po važnosti za seksualno obrazovanje, odmah posle porodice. Ipak, na pitanje da ocene u kojoj meri škola u koju ide njihovo dete organizuje seksualno obrazovanje, svega 4,7% smatra da organizuje u dovoljnoj meri, a više od trećine anketiranih smatra da se škola *uopšte ne bavi* ovom temom. Jedna trećina ispitanih roditelja ne zna da li se i koliko škola bavi seksualnim obrazovanjem.

55 Milošević, Jasmina: *Reproduktivno zdravlje mladih u Srbiji — analiza stanja sa preporukama*, Beogradska defektološka škola – Belgrade School of Special Education and Rehabilitation, Vol. 24, No. 1 (2018), str. 101–125, https://www.belgradeschool.com/uploads/4/6/5/1/46514917/milosevic_1.pdf str. 115, 10.2.2022.

56 Ibid. str. 118.

57 Ibid, str. 115.

58 Korać-Mandić, Danijela: *Pristup adolescenata informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju — kvalitativno istraživanje*, Novosadski humanitarni centar, Novi Sad, 2019: <https://serbia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1c4a64880f06863937a09e5959a19f589250.pdf>

U cilju sprečavanja nasilja i diskriminacije u školama, pokrenuta je Nacionalna platforma „Čuvam te“ u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na kojoj se nalaze informacije i radionice koje se tiču nasilja. Na ovoj platformi ističe se da je seksualno obrazovanje dece najbolji oblik prevencije ovog oblika nasilja među vršnjacima, da sa psihološkog aspekta ovakvo obrazovanje može samo pozitivno uticati na zdravlje adolescenata, te da bi njihova primena bila vidljiva kroz samo nekoliko godina.⁵⁹

Kada je reč o seksualnom nasilju koje uključuje decu, podaci *Prve nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji*⁶⁰ pokazuju da, kod dece i mladih uzrasta od 10 do 18 godina, u svakom školskom odeljenju u Srbiji postoje četiri deteta koja su preživela određeni vid seksualnog nasilja i još četiri deteta koja poznaju nekoga kome se to dogodilo. U osnovnoj školi, deca obelodanjuju najpre porodici, koja im po pravilu ne poveruje, dok mladi u srednjim školama najčešće kažu drugarici ili drugu, koji su skloniji da im poveruju. Od 2/3 dece koja ispričaju šta im se dogodilo, više od polovine osoba kojima su se poverili ne preduzima ništa, a samo 7% njih prijavi slučaj nadležnim službama. Važan je podatak da je kod srednjoškola, u 7,4% škola označena kao mesto događaja. Za ovu analizu, od značaja su podaci da je skoro 50% dece i mladih uzrasta od 10 do 18 godina prvi put sa nekim razgovaralo o seksualnom nasilju upravo u okviru ovog istraživanja, te da se u vrlo visokom procentu, i mladi i roditelji slažu da „o temi seksualnog zlostavljanja dece treba učiti od vrtića do fakulteta da bi dete znalo da prepozna nasilje i zaštititi se“.

Studija Incest trauma centra, rezultirala je *Nacrtom strategije u oblasti obrazovanja za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji (2016–2020 god.)*⁶¹ s opštim ciljem: poboljšanje pravne regulative i uvođenje obrazovno-vaspitnih programa i mera za sprečavanje seksualnog nasilja nad decom i mladima od strane odraslih osoba i seksualnog nasilja među vršnjacima. Osmišljen je *Obrazovni paket za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom za osnovne i srednje škole u Srbiji*⁶² u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ali je, zbog snažnog otpora protiv ove vrste obrazovanja koji su u medijima vodili konzervativni intelektualci, Ministarstvo odustalo od uključivanja obrazovnih paketa u sistem obrazovanja.

Prethodnu inicijativu da se u obrazovanje uvedu teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava pokrenuo je Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu 2012. godine. Reč je o poslednjem primenjenom sveobuhvatnom programu, zasnovanom na internacionalnim vodičima i standardima, sadržanom u priručniku *Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju*⁶³, Rečniku reproduktivnog zdravlja i priručniku za edukatore. Edukacija je primenjena tokom tri školske godine (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) i obuhvatila je više od 10.000 učenika drugog razreda srednjih škola u Vojvodini. Korišćen je participativni pristup, a cilj Programa bio je da pozitivno utiče na stavove, ponašanje, namere i uverenja učesnika.

Evaluacija⁶⁴, sprovedena kroz merenje ishoda i ciljeva, sadržaja programa i njegove primene, pokazala je da je program imao veliku efikasnost. Utvrđena je korelacija⁶⁵ između znanja i rizičnog ponašanja, tako da što

59 *Seksualna edukacija dece kao najbolji oblik prevencije ovog oblika nasilja među vršnjacima, Čuvam te* — Nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu: <https://cuvamte.gov.rs/vest/seksualna-edukacija-dece-kao-najbolji-oblik-prevencije-ovog-oblika-nasilja-medju-vrsnjacima/4005.php>, 11.1.2022.

60 Bogavac, Ljiljana, Otašević, Stanislava, Cucić, Viktorija, Popadić, Dušica: *Prva nacionalna studija o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji* — finalni izveštaj: http://incestraucentar.org.rs/files/2015/ITC_2015_Srbija_-_Nacionalna_studija_o_seksualnom_nasilju_nad_decom.pdf, Incest Trauma Centar — Beograd, Beograd, 2015.

61 http://incestraucentar.org.rs/files/2015/16.11.2015_FINALNI_NACRT_Strategije_u_obrazovanju_za_spreccavanje_SN_nad_decom.pdf

62 Bogavac, Ljiljana; Popadić, Dušica i Mrše, Snježana: *Obrazovni paket za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom za osnovne i srednje škole u Srbiji*, Incest Trauma Centar — Beograd, Beograd, 2016: <http://reactagainstsexualviolence.org/regionalna-novinarska-mreza/wp-content/uploads/ITC-2016-Obrazovni-paket-za-osnovne-i-srednje-skole-Latinica.pdf>

63 Kapamadžija, Aleksandra i Zotović, Marija, Ukropina, Snežana, Dobanovački, Dušanka, Turo, Lidija: *Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju*, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, 2013: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/images/ReproduktivnoZdravlje/ReproduktivnoZdravlje_Scan_1_10.pdf, 11.1.2022.

64 Izlaganje Dr Tanja Tomašević (snimak) — „Ishod programa: Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju srednjoškolaca u Vojvodini“, „Onlajn“ konferencija: „Ka društvu bez seksualnog zlostavljanja — Aktuelno stanje i rešenja“, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Podružnica za Južnobački okrug Društva psihologa Srbije (DPS) i Pokrajinski zaštitnik građana — ombudsman, 3. septembar 2021.

65 Za procenu efektivnosti ovog programa rađeno je pre- i post- interventno anketiranje mladih koji su učestvovali u programu.

je veće znanje, manje je rizično ponašanje; znanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima kod učenika je poboljšano⁶⁶, povećala se proporcija učenika koji imaju pozitivne stavove o autonomnosti odluka u partnerskim odnosima, te se, nakon učestvovanja u Programu, učenici obraćaju pouzdanim izvorima informacija kao što su psiholozi, nastavnici i lekari. Takođe, rezultati⁶⁷ su pokazali da su sve teme dobro zastupljene, da sadržaj ispunjava kriterijume i da ima jake karakteristike. Utvrđeno je da su najzastupljenije teme bile seksualno i reproduktivno zdravlje, ljudski razvoj, seksualnost i seksualno ponašanje. Program je omogućio učenicima da razviju veštine asertivnosti, pregovaranja i druge veštine važne za seksualno i reproduktivno zdravlje. Najslabije ocenjena tema bila je „osnaživanje mladih i ljudska prava“. Odnosno, nedovoljno su bile zastupljene teme o zakonima koji se odnose na nasilne veze i identifikaciju moći i bespomoćnosti u međuljudskim odnosima. Iako je evaluacija pokazala da je ovaj Program doveo do pozitivnih promena, i da je obrazovanje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima neophodno uvesti u nastavne planove, projekat nije nastavljen. I u ovom slučaju, postojao je otpor određenih konzervativnih aktera.⁶⁸

O tome da nema dovoljno kontrole šta je sadržaj o seksualnom i reproduktivnom zdravlju koji se prezentuje deci i mladima u školama, svedoči i medijska informacija o predavanju održanom u jednoj osnovnoj školi u okolini Beograda. O „opasnostima koje vrebaju mlade, kao i o značaju porodice i rađanju“, učenicima starosti 13 godina prikazan je dokumentarni film sa snimkom nasilnog prekida trudnoće.⁶⁹ Vest se pojavila u medijima nakon reakcije roditelja, koji su naveli da su deca bila „izuzetno potresena“, jer je o štetnosti abortusa pričano na „bizaran i šokantan način“. Istovremeno, direktorka škole je dala izjavu da u pomenutom predavanju „nije bilo ničeg spornog, osim poslednjih nekoliko minuta, kada su prikazane „potresne scene“. Iako je Ministarstvo prosvete po objavi teksta uputilo inspekciju u školu, ne postoje javno dostupne informacije o rezultatima, ali ostaje pitanje koliko ima sličnih, neodgovarajućih i netačnih načina informisanja dece i mladih o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju u školama u Srbiji.

Takođe, tokom 2021. godine, u većem broju afera, javnost je suočena sa seksualnom zloupotrebom dece i mladih u okviru neformalnog obrazovnog sistema⁷⁰. Postalo je jasno da ne samo da ne postoje pravila, standardi i odgovornost u vezi s organizacijom takvih oblika rada (nenadležnost ministarstva zaduženog za obrazovanje), već i to da deca i mladi, koji ne dobijaju sistematsku odgovarajuću informaciju i obuku o seksualnom nasilju i zloupotrebi, nemaju znanja, veštine i informacije da je prepoznaju i da zatraže pomoć.

Zabrinjavajuće je i to što je tinejdžerski period doba kada mladi zasnivaju prve emotivne veze i stupaju u seksualne odnose, bez mogućnosti da dobiju stručne i na nauci zasnovane informacije o tome. Sve navedeno jasno ukazuje na to da je obrazovni sistem izuzetno važan za unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, ali i za prevenciju i zaštitu dece i mladih od svih vrsta seksualne zloupotrebe i nasilja.

66 i to značajno više kod devojčica, onih koji imaju odličan ili vrlo dobar uspeh u školi, kojima roditelji imaju viši nivo obrazovanja, koji su iz gradskih sredina, i kod kojih se socijeekonomsko stanje procenjuje kao prosečno u odnosu na one kod kojih je procenjeno kao dobro ili loše.

67 Za drugi deo evaluacije korišćen je SERAT instrument (Sexual Education Review and Assessment Tool), koji je razvio UNESKO, a koji ima za cilj da omogući pregled programa prevencije HIV-a i programa seksualnog obrazovanja zasnovanog na međunarodnim dokazima i dobroj praksi, da identifikuje snage i slabosti programa, te da informiše donosiocje odluka o podacima o efektivnosti programa

68 „Novi udžbenik o seksualnom obrazovanju uznemirio je mnoge. Šta mislite, zbog čega?, *Telegraf*, 24.1.2015: <https://www.telegraf.rs/vesti/1405107-novi-udzbenik-o-seksualnom-obrazovanju-uznemirio-je-mnoge-sta-mislite-zbog-čega-video>, 11.1.2022.

69 Prezentacija knjige autorke Biljane Spasić („Zašto Srbi nestaju“ i „Kuda ide naša omladina“), koja je prikazala američki dokumentarni kratki film „Rađanje, ženina odluka“ (gde je prikazana tinejdžerka što ostaje u drugom stanju, ostavlja je dečko i ona odlazi kod ginekologa, koji joj objašnjava da ona sada nosi novi život i slikovito joj dočarava šta će se desiti ukoliko nasilno prekine trudnoću), Dnevni list *Politika* — online-portal (24.5.2018.) tekst Jelena Popadić, „Đaci gledali snimak abortusa“, dostupno na: <https://www.politika.rs/sr/clanak/404336/> (15.2.2022.)

70 Prva među aferama seksualne zloupotrebe devojčica i mladih devojaka bila je prijava protiv Miroslava Aleksića, koji je vodio popularnu školu glume u Beogradu, Dnevni list *Blic* — online-portal (18.1.2021), tekst Ivane Mastilović Jasnić, „Milena Radulović: Kada smo imale 13–14 godina, Mika Aleksić nas je propitivao da li imamo seks i da li nam prija“, dostupno na: <https://www.blic.rs/vesti/hronika/milena-radulovic-mika-aleksic-optuzbe-silovanje-seksualno-zlostavljanje/xvdpzfnf> (15.2.2022); Javnost je saznala za aferu seksualne zloupotrebe u Istraživačkoj stanici Petnica, nedeljnik *Vreme* — online-portal (24. 6. 2021) tekst Jovane Gligorijević, „Zavera ćutanja koja je dugo trajala“, dostupno na: <https://www.vreme.com/vreme/zavera-cutanja-koja-je-dugo-trajala/> (15.2.2022)

* * *

Pregledani podaci o stanju u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava stanovništva u Republici Srbiji, uključujući decu i mlade, nedvosmisleno pokazuju da je ova oblast opterećena nizom ozbiljnih problema, posebno kada je reč o marginalizovanim društvenim grupama. Mladi ne mogu da računaju na stručnu informaciju i savetovanje u domovima zdravlja, a škola je retko izvor takvih informacija i znanja, koje su po njihovom mišljenju nužne i to u što ranijem uzrastu. **Iznenaduje to što su, čak, dva sveobuhvatna programa ukinuta: jedan za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom u sastavu redovnih planova i programa (za osnovne i srednje škole), drugi kao vannastavni program za zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju (za srednje škole), koja su izradili stručnjaci u skladu s međunarodnim standardima i domaćim zakonima i politikama. Prvi program je ukinut pre početka primene, a drugi nakon tri godine primene i nedvosmislenih dokaza o pozitivnim efektima, bez odgovarajuće zamene.**

4. Analiza sadržaja školskih programa u vezi sa seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju

U ovom poglavlju predstavljeni su nalazi analize planova i programa nastave i učenja za osnovnu školu, a kada je reč o srednjim školama programi i planovi samo za nekoliko školskih profila (gimnazije opšteg tipa i četiri srednje stručne škole). Pored toga, analizirani su pravilnici o radu stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, pravilnici o vaspitnom radu u školama sa domom učenika i domovima učenika, kao i obaveza stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, odnosno dostupnost akreditovanih obrazovnih programa o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, uključujući i obuke o temama rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.

Planovi i programi nastave i učenja za osnovnu školu

Pregledom planova i programa nastave i učenja za osnovnu školu, ustanovljeno je da u većini razreda *postoje preporučeni sadržaji* koji se mogu dovesti u vezu sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, te da su najkonkretnije definisani u nastavi Biologije i Fizičkog vaspitanja za više razrede. U nastavi Biologije postoje sadržaji koji se tiču polne zrelosti, biološke osnove adolescencije, zaštite od polno prenosivih bolesti i odgovornosti za sopstveno zdravlje, dok se u okviru Fizičkog vaspitanja predviđa razgovor o menstruaciji i vežbanju, odnosno zaštititi reproduktivnih organa prilikom vežbanja.

Sa druge strane, nedostaju teme koje se tiču emotivnog partnerstva (ljubavi, seksualnosti /intimnosti izvan konteksta planiranja porodice), kao i planiranja porodice, prava na izbor u vezi sa reprodukcijom, rodne ravnopravnosti i prevencije rodno zasnovanog nasilja. Kako su sadržaji najčešće uopšteni (zdravlje, lična higijena, porodica, ostavljanje potomstva, razmnožavanje itd.), iz pregleda ovih dokumenata ne može se zaključiti na koji se tačno način i u kojoj meri ova tema obrađuje u formalnom obrazovanju, odnosno koliko se prilikom implementacije polazi od preporuka za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava sadržanih u različitim međunarodnim i nacionalnim dokumentima.

Dodatnu teškoću u analizi planiranih sadržaja predstavlja izvesna sloboda škole i nastavnika u određivanju broja časova i sadržaja tema prilikom kreiranja godišnjih planova, odnosno sloboda u realizaciji nastave, ne zbog same slobode (koja je važna, jer omogućava fleksibilnost i prilagođavanje konkretnoj situaciji i potrebama dece i mladih), već zbog nemogućnosti da se precizno ustanovi šta je planirano u ovoj oblasti, ali i šta je realizovano, na koji način i s kojim efektima (bez analize dokumenata svake pojedinačne obrazovne ustanove). Takođe, u programima Fizičkog vaspitanja, bez dodatnog objašnjenja, može se pronaći i preporuka da je sadržaje potrebno realizovati prema polu gde je neophodno, te da je, u slučaju kada se nastava realizuje sa dva odeljenja, istovremeno moguće učenike podeliti prema polu.⁷¹

Svet oko nas i Priroda i društvo — Plan realizacije nastave za 2021/2022. godinu⁷² i pravilnici o programu nastave i učenja⁷³, sadrže ovaj predmet u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja, čiji je opšti cilj učenja o upoznavanju sebe, prirodnog i društvenog okruženja i razvijanje sposobnosti za odgovoran život u njemu.

71 Program nastave i učenja fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za 5. razred osnovne škole: https://076383e2-9923-4a26-8eee-4fa650207220.filesusr.com/ugd/e7d81d_41fffe07583446918e919309e1852108.pdf

72 Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja: <https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/>

73 Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja: https://zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici/#1610656112041_e410e47d-a7ef

U okviru ovog predmeta za prvi razred, predložene teme koje bi mogle imati veze sa temama reproduktivnog i seksualnog zdravlja i prava su *Ja i drugi, Zdravlje i bezbednost i Porodični dom, škola*, a u sklopu njih nastavne jedinice *Sličnosti i razlike po polu, starosti, sposobnostima i interesovanjima, Zdrav način života: stanovanje, odevanje, ishrana, lična higijena, rad, odmor*, odnosno *Grupe ljudi: porodica, školska zajednica, razred, odeljenje, susedi*. U drugoj godini učenja posmatrani sadržaji mogli bi se naći u predloženim temama *Kultura življenja* i nastavnoj jedinici *Zdrav način života: higijena tela, raznovrsnost ishrane, boravak u prirodi i fizička aktivnost*, kao i u temi *Raznovrsnost prirode* i nastavnoj jedinici *Zajedničke osobine živih bića (disanje, rast, ostavljanje potomstva) i Funkcija (uloga) delova tela živih bića*. U trećem i četvrtom razredu, učenici i učenice slušaju predmet *Priroda i društvo*, a sadržaj u četvrtom razredu *Fizičke promene u pubertu* u okviru teme *Čovek-prirodno i društveno biće*, jedini je koji bi mogao da ima veze sa temom *Seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava*.

Biologija — U planu realizacije nastave za peti razred, u okviru teme *Poreklo i raznovrsnost života*, obrađuje se nastavna jedinica *Promene koje čovek prolazi tokom razvića, pubertet i polna zrelost*, a na temelju teme *Nasleđivanje i evolucija* nastavne jedinice *Nasledni materijal i nasledne osobine, Roditelji i potomci — polno i bespolno razmnožavanje, nasleđivanje jedinstvene kombinacije gena*. Predviđena je i tema *Čovek i zdravlje* koja uključuje *Zdravlje*, što bi sve moglo da ima veze sa posmatranom temom o *Seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima*.

U šestom razredu je definisana nastavna jedinica *Razmnožavanje čoveka (tema Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života), Nasledni materijal i Nasledne osobine (tema Nasleđivanje i evolucija)*. Kod teme *Čovek i zdravlje* fokus je na zaraznim bolestima, povredama tela i prvoj pomoći, te alkoholizmu. Što se tiče sedmog razreda, zastupljeni su sadržaji *Deoba ćelije, Pravila nasleđivanja, Nasleđivanje pola i nasledne bolesti (tema Nasleđivanje i evolucija), Virus, virusne bolesti, imunitet i vakcine, Zdravi stilovi života, Promene u adolescenciji (tema Čovek i zdravlje)*. U završnom razredu osnovne škole, nastava *Biologije* podrazumeva bavljenje poremećajima funkcija nervnog i endokrinog sistema i čula, biološkim smislom adolescencije (rodni i polni identitet u kontekstu hormonske aktivnosti i individualne genetičke varijabilnosti), zaštitom od polno prenosivih bolesti i odgovornošću za sopstveno zdravlje kroz temu *Čovek i zdravlje*, odnosno pubertetom i adolescencijom čoveka kroz temu *Nasleđe i evolucija*.

Fizičko i zdravstveno vaspitanje — U godišnjem planu⁷⁴ predviđena je zasebna nastavna oblast *Fizička i zdravstvena kultura* od prvog do osmog razreda. Navodi se i da Stručno veće određuje broj časova po temama u odnosu na uslove za organizaciju nastave, ali se na osnovu ovog dokumenta ne može steći uvid u nastavne jedinice, odnosno preporučene sadržaje. U Objedinjenom programu nastave i učenja, u kome su predstavljene ciljevi, teme i sadržaji⁷⁵, u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja, u prvom razredu, preporučeni su sadržaji u okviru pomenute teme *Upoznaj svoje telo, Moje zdravlje, Ko sve brine o mom zdravlju, Lična higijena*. Očekuje se da program doprinese visokom stepenu razvijenosti higijenskih navika i dobrom zdravstvenom statusu učenika/-ce. U drugom razredu preporučeni sadržaji su *Moje zdravlje i vežbanje, Telesni razvoj, Lična higijena*, dok se ishodi tiču uloge delova tela u vežbanju, ali i uočavanja promena u rastu i održavanja lične higijene. U trećem i četvrtom razredu deluje da nema sadržaja koji bi se mogli povezati sa temom *Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava*.

Na početku drugog ciklusa, u petom razredu, preporučeni sadržaji i ishodi usmereni su na vezu zdravlja i fizičke aktivnosti, higijene, pravila ishrane i sprovođenja u slučaju povrede, dok program za šesti razred predstavlja produblјivanje sadržaja iz prethodnog, uz dodatak teme o štetnosti konzumiranja duvana i energetskih napitaka. U sedmom razredu, novina su sadržaji o zloupotrebi suplemenata i alkohola, ali i odnos fizičke aktivnosti i menstrualnog ciklusa, i zaštita reproduktivnih organa prilikom vežbanja, što se na nivou ishoda izražava u očekivanju da učenik/-ca bude u stanju da „vodi računa o reproduktivnim ogranima prilikom vežbanja“. U osmom razredu se reproduktivno zdravlje, takođe, pominje u kontekstu važnosti mera zaštite prilikom vežbanja.

74 Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja: <https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/>

75 Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta: <https://sspfvs.wixsite.com/sspfvs/prosveta>

Građansko vaspitanje — Obavezan izborni predmet, kao opšti cilj u nižim razredima ima podsticanje razvoja ličnosti odgovorne prema svojim i pravima drugih, spremne da aktivno učestvuje u školskom životu, uvažavajući vrednosti i procedure demokratskog društva. Oblasti zadate u prvom ciklusu⁷⁶ su *Ljudska prava, Demokratsko društvo, Procesi u savremenom svetu i Građanski aktivizam*. Program je zamišljen tako da se teme nadograđuju u svakom razredu, pri čemu se u trećem uvodi i tema *ravnopravnost muškaraca i žena, osetljive društvene grupe, te predrasude i stereotipi*.

Kada je reč o drugom ciklusu⁷⁷, cilj učenja Građanskog vaspitanja je da učenik postane svestan svojih prava i odgovornosti, osetljiv za potrebe pojedinaca i zajednice i spreman da aktivno deluje u zajednici uvažavajući demokratske vrednosti. Oblasti su nepromenjene, sadržaji nastavljaju da se proširuju i produbljuju, pa tako u petom razredu u okviru teme *Procesi u savremenom svetu* postoje i one koje se tiču fizičkog, emocionalnog, socijalnog i digitalnog nasilja.

U šestom razredu se, pored demokratskog društva i participacije građana, obrađuju prava, slobode i odgovornosti. U sedmom su kao ključni pojmovi navedeni socijalna pravda, konformizam i pritisak vršnjaka, dok su u osmom razredu, među istaknutim pojmovima, i *rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje*. Konkretnije, u osmom razredu je predviđena tema *Rodna (ne)ravnopravnost*, a u okviru nje sadržaji koji se tiču pola i roda, rodni stereotipi, uključivanje rodne perspektive prilikom donošenja odluka vezanih za zajednicu (obrazovanje, zdravlje, porodica, zapošljavanje,...), značaj, prepreke i načini za postizanje rodne ravnopravnosti, kao i problematika rodno zasnovanog nasilja.

Planovi i programi nastave i učenja za srednje škole

Usled obimnosti pravilnika o planu i programu nastave i učenja predmeta srednjeg obrazovanja i vaspitanja ovom analizom *nisu mogli biti obuhvaćeni svi školski profili*. Stoga će biti prikazani opšteobrazovni predmeti gimnazije opšteg tipa i tri stručne škole u okviru kojih se očekuju sadržaji o pitanjima seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, kao i stručni predmeti vezani za područje rada *Zdravstvo i socijalna zaštita* — kako bi se napravilo poređenje kada je reč o preporučenim temama/oblastima i sadržajima.

Tokom analize pravilnika koji se tiču nastavnih planova i programa za srednje škole, najpre se primećuje njihova teška *čitljivost*. Razlog za to ne leži samo u obimnosti pojedinih dokumenata i brojnim izmenama i dopunama, već i u tome što nisu jednake structure; dok poseban problem predstavlja format u kome su objavljeni, jer onemogućuje pretragu dokumenta na osnovu ključne reči i preuzimanja delova teksta. U pojedinim slučajevima, na sajtu Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, pravilnik nije u sekciji u kojoj bi trebalo da se nalazi ili uopšte ne postoji.

Gimnazija (opšti tip)⁷⁸

U programu za gimnazije opšteg tipa nekoliko školskih predmeta sadrži ili bi moglo da sadrži teme koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Fizičko vaspitanje i Biologija fokus stavljaju na reproduktivne organe i zdravlje, dok Psihologija, Sociologija i obavezni izborni predmet Građansko vaspitanje uključuju i društvene dimenzije teme na različitim nivoima, i postavlja je u širi kontekst rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

76 Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja: <https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Prirucnik-prvi-ciklus-approved.pdf>

77 Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja: <https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Prirucnik-drugi-ciklus-approved.pdf>

78 *Službeni glasnik*, br. 4/2020: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=8c8c1460-66c2-4491-94bc-521df911fbd2>

Fizičko vaspitanje — U programu za sve razrede fizičkog vaspitanja kao posebna tema navodi se *Zdravstvena kultura*. U prvom razredu, preporučeni sadržaji u okviru ove teme tiču se pojma zdravlja, bolesti, lične higijene, fizičke aktivnosti, redovnih lekarskih pregleda, a to su sadržaji i u narednim razredima. U drugom razredu, sadržaj uključuju i *Fizičko vežbanje u funkciji unapređivanja zdravlja, reproduktivnog zdravlja i prevencije bolesti*, a ovaj se sadržaj preporučuje i za treći i četvrti razred.

Biologija — U programu Biologije za prvi razred postoji tema *Osobine živih bića*, u okviru koje je jedan od predviđenih sadržaja *Zajedničke osobine živih bića: ćelijska organizacija, metabolizam, homeostaza, rast, razviće i razmnožavanje (životni ciklus)*. Teme predviđene za drugi razred su *Osnovi genetike, Uvod u evoluciju biologiju i Građa, funkcija i raznovrsnost organizama*. U trećem razredu je zastupljena tema *Metabolizam i regulacija životnih procesa* na nivou organizma i sadržaji *Razviće čoveka i Fiziološke promene u adolescenciji*, dok se na nivou ishoda očekuje da učenik bude osposobljen da diskutuje o važnosti odgovornog odnosa prema svom zdravlju i zdravlju drugih. Poslednja godina učenja Biologije predviđa samo dve teme: *Evolucija ljudske vrste i Ekologija*.

Psihologija — Nastava psihologije se realizuje u drugom razredu, a kada je reč o kontekstu zdravlja i prava, predviđeni sadržaji su: *Karakteristike adolescentskog perioda u razvoju ličnosti, Socijalni život adolescenta, Prosocialno i asocialno ponašanje, Pojam, vrste nasilja i faktori koji doprinose nasilnom ponašanju, Karakteristike nasilnog ponašanja i osoba koje trpe nasilje, Reagovanje na nasilje*. Po završetku razreda se očekuje da učenik bude upoznat sa psihološkim karakteristikama adolescentskog doba, prepozna i kritički se odnosi prema najčešćim problemima i rizičnim ponašanjima, razume značaj očuvanja mentalnog zdravlja, kritički razmatra primere predrasuda, stereotipa, diskriminacije, konformizma, poštuje ljudska prava, uvažava rodnu ravnopravnost i izražava negativan stav prema bilo kom obliku nasilja i spremnost da reaguje.

Sociologija — Nastava sociologije se realizuje u četvrtom razredu, a u programu nastave su predviđeni sadržaji *Rod, pol i seksualnost, Populaciona politika, Brak, porodica, domaćinstvo, Funkcije porodice, Feminističke teorije o porodici, Nasilje u porodici, Kriza braka i porodice, Ljubav*, koji se prožimaju kroz teme *Pojedinac, kultura i društvo, Stanovništvo i ekološki problemi, Porodica*. Očekuje se da učenik koji je savladao gradivo može da formuliše sociološko određenje porodice, njene istorijske oblike i funkcije, diskutuje o budućnosti porodice; prepozna uzroke i navede oblike devijantnog ponašanja, argumentovano diskutuje o uzrocima i oblicima rizičnog ponašanja mladih, diskutuje o položaju i problemima mladih u Srbiji.

Građansko vaspitanje — Građansko vaspitanje je obavezan izborni predmet. U prvoj godini učenja, posebna tema je *Bezbednost mladih*, dok se preporučeni sadržaji tiču bezbednosnih rizika za mlade i posledica ugrožene bezbednosti, promišljanja o bezbednosti društva u kome živimo, ugrožavanja prava u nebezbednim situacijama i odgovornosti za bezbednost mladih. Očekivani ishodi su prepoznavanje pojava koje ugrožavaju bezbednost, svest o potrebi traženja pomoći i akteri kojima se može obratiti, ponašanje na način kojim se ne ugrožavaju ni sopstvena ni tuđa bezbednost.

Pitanja osetljivih društvenih grupa, predrasuda, stereotipa, diskriminacije, te ravnopravnosti žena i rodno zasnovanog nasilja predviđena su za diskusiju u drugom razredu, u okviru teme *Svi različiti, a svi ravnopravni*. Učenici/-ce bi po završetku teme trebalo da mogu da navedu oblike diskriminacije, razlikuju situacije isključenosti naspram uključenosti u društvenu zajednicu, argumentovano diskutuju o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju u svetu i Srbiji, navedu nekoliko nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i ciljeve njihovih aktivnosti, kao i najznačajnije institucije i dokumenta u Srbiji i Evropskoj uniji koje se bave zaštitom ravnopravnosti.

U trećem razredu akcenat je na temi *Ljudska prava, građani i demokratija*, a neki od ključnih pojmova sadržaja programa su *Karakteristike ljudskih prava, Razvoj ljudskih prava, Međunarodni mehanizmi nadzora poštovanja ljudskih prava i sankcionisanja njihovog kršenja, Kultura ljudskih prava*. Na kraju školske godine, očekuje se da će učenik biti u stanju da navede karakteristike ljudskih prava, kritički razmatra mehanizme nadzora poštovanja ljudskih prava i sankcionisanja njihovog kršenja, navede pokazatelje nedostatka kulture ljudskih prava. *Ekonomska i socijalna prava* su posebno predviđena kao tema u četvrtom razredu, uz predložene sadržaje *Ekonomska i socijalna prava kao element dostojanstvenog života, Siromaštvo i društvena nejednakost, Pravo na rad, Diskriminacija u oblasti rada, Eksploatacija dece u svetu rada, Dostupnost hrane, pijaće vode, obrazovanja*

i zdravstvene zaštite, Obrazovanje i ekonomski razvoj i životni standard. Kroz bavljenje ovim sadržajima, očekuje se da učenik/-ca argumentovano diskutuje o problemima dostupnosti hrane, pijaće vode, obrazovanja i zdravstvene zaštite u savremenom svetu.

Srednje stručne škole — Ekonomija, pravo i administracija; Hemija, nemetali i grafičarstvo; Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane⁷⁹

U nekoliko obaveznih i izbornih predmeta — Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Biologija, Sociologija sa pravima građana, Logika sa etikom i Građansko vaspitanje, obrađuju se sadržaji u okviru tema koje se tiču zdravstvene kulture, polnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, ili sadržaji u temama koje predstavljaju širi kontekst ljudskih prava, morala, sloboda, izbora, etičkih normi i vrednosti, a obrađuju se teme poput ljubavi, sajber-identiteta, surogat majčinstva i drugih.

Fizičko vaspitanje — U svim razredima, među temama se izdvaja *Zdravstvena kultura i fizička aktivnost*, a na nivou ishoda očekuje se da učenik po završetku teme bude u stanju da prepozna vezu između fizičke aktivnosti i zdravlja. Kao ključni pojmovi istaknuti su vežbanje, rekreacija, ples i zdravlje. U drugom, trećem i četvrtom razredu preporučeni sadržaji su svedeni na motoriku (vežbanje i proveru stanja), dok su ključni pojmovi nepromenjeni. Interesantno je da se u pojedinim pravilnicima, u napomeni koja se tiče načina ostvarivanja programa, navodi da se u svim razredima nastava fizičkog vaspitanja realizuje *odvojeno* za učenike i učenice, a samo u školama koje imaju po dva paralelna objekta za fizičko vaspitanje dozvoljena je istovremena realizacija časa⁸⁰.

Biologija — Jedan od opštih ciljeva nastave biologije (koja se izučava u prvom ili drugom razredu) je *Razumevanje problema vezanih za period odrastanja i oblika rizičnog ponašanja i shvatanje uloge i značaja porodice*, a relevantni sadržaji se pojavljuju u okviru tema *Osnovi fiziologije čoveka (Sistem organa za izlučivanje i razmnožavanje)* i *Biologija razvića čoveka* (od stvaranja i sazrevanja polnih ćelija do polnog razvića). Takođe je predviđena zasebna tema koja se bavi polnim i reproduktivnim zdravljem, u okviru koje su preporučeni sadržaji *Pojam i definicija zdravlja, Problemi vezani za period adolescencije, Planiranje porodice i Zaštita od polnih bolesti*. Prilikom analize je primećeno da se u okviru teme *Polno i reproduktivno zdravlje*, u pojedinim pravilnicima među ishodima navodi sposobnost učenika/-ca da objasne štetnost abotusa po zdravlje žene⁸¹, dok u drugim programima⁸² u kojima su ciljevi teme gotovo identični, nema ove rečenice, pa je nejasno da li je navedeni deo *dodat* ili *izostavljen* svesno ili je u pitanju propust.

79 Obrazovni profili u području rada Ekonomija, pravo i administracija: pravno-poslovni tehničar (*Službeni glasnik*, 9/2019, 6/2019: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=12efb773-f474-4f54-b288-94ec279305b9>); ekonomski tehničar (*Službeni glasnik*, 9/2019: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=3e9999da-e0a3-4bc8-98d0-330f92fa6169>); komercijalista (*Službeni glasnik*, br. 15/2015: <http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=ca4159a7-32f9-4202-8eaf-0efeee426914>); službenik u bankarstvu i osiguranju (*Službeni glasnik*, br. 15/2015: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=ca4159a7-32f9-4202-8eaf-0efeee426914>). Obrazovni profili u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo: tehničar štampe (*Službeni glasnik*, br. 9/2021: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=d3f61473-5f30-4653-8ce2-3ec8dc1c1004>); tehničar za zaštitu životne sredine (*Službeni glasnik*, br. 9/2021: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=d3f61473-5f30-4653-8ce2-3ec8dc1c1004>); tehničar za operativnu forenziku (*Službeni glasnik*, br. 9/2021: <http://www.pravnoinformacionisistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=d3f61473-5f30-4653-8ce2-3ec8dc1c1004>); Obrazovni profili u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane: operater u prehrambenoj industriji (*Službeni glasnik*, 9/2018: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426118&doctype=reg&findpdfurl=true>); cvečar-vrtlar (*Službeni glasnik*, 9/2018: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426118&doctype=reg&findpdfurl=true>); poljoprivredni tehničar (*Službeni glasnik*, br. 6/2012: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=3cf86c1b-9464-4b14-9a81-b3395a16ce00>)

80 Pravilnik o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane *Službeni glasnik*, br. 6/2012: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuiid=3cf86c1b-9464-4b14-9a81-b3395a16ce00>

81 Ibid, str. 682.

82 Pravilnik o dopunama pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali, grafičarstvo, str. 284: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?regactid=426118&doctype=reg&findpdfurl=true>

Sociologija sa pravima građana — Program nastave sociologije (u trećem ili četvrtom razredu), pored sadržaja koji se tiču ličnih prava i sloboda, ekonomskih prava i sloboda, ostalih prava građana i njihove zaštite, uključuje i razgovor o braku i porodici u okviru teme *Struktura i organizacija društva*. Pored razumevanja pojma ljudskih prava i sloboda, očekuje se da učenik/-ca objasni ulogu društvenih grupa, sa posebnim osvrtom na brak i porodicu, a kao ključni pojmovi sadržaja se navode društveni odnosi, društvene grupe, religija, porodica, moral, društvo, politika.

Logika sa etikom — Obavezan ili izborni predmet (u zavisnosti od obrazovnog profila, izučava se u trećem ili četvrtom razredu), kada su u pitanju sadržaji značajni za predmet ove analize, preporučeni su *Pojmovi pola i roda, Telo i intervencije na telu, Sajber-identitet, moral i sloboda izbora* kao deo teme *Lični identitet, sloboda i odgovornost*, kao i *Porodica, Ljubav, Surogat majka i Kloniranje* u okviru teme *Osnovne etičke norme i vrednosti*. Očekuje se da nakon obrade ovih tema, učenici/-ce budu edukovani da razlikuju pol i rod, da se suprotstavljaju medijski nametnutim životnim idealima, prepoznaju važnije ljudske vrednosti, shvataju vezu između izbora i odgovornosti i upoređuju odgovorne i neodgovorne postupke.

Građansko vaspitanje — Preporučeni sadržaji u prvom razredu su, između ostalih: *Otkrivanje i uvažavanje razlika, Stereotipi i predrasude, Tolerancija i diskriminacija* u okviru teme *Ja, mi i drugi*, odnosno *Nasilje u okolini, Vršnjačko nasilje, Nasilje u školi* u okviru teme *Odnosi u grupi/zajednici*. Među ishodima se navode: stečeno znanje za prepoznavanje vrsta nasilja, analiza uzroka nasilja u svojoj sredini, te među vršnjacima i školi, prepoznavanje mogućih načina reagovanja pojedinca u situacijama vršnjačkog nasilja i prihvatanje odgovornosti za sopstveno ponašanje.

U drugoj godini učenja, preporučeni sadržaji su *Potrebe i prava, Prava i pravila, Prava i zakoni, Međunarodna dokumenta o zaštiti prava, Vrste prava, Dečja i ljudska prava* u okviru teme *Prava i odgovornosti*. Po završetku teme, očekuje se da učenik/-ca bude u stanju da objasni značenje i smisao ljudskih prava, razlikuje vrste ljudskih prava, objasni mehanizme i načine za zaštitu ljudskih prava, analizira i tumači osnovna i međunarodna dokumenta iz oblasti ljudskih prava, objasni ulogu najznačajnijih institucija i procedure zaštite ljudskih prava. Kad je reč o trećem razredu, akcenat je na građanskim i političkim pravima, participaciji i pravu na samoorganizovanje; dok bi u četvrtom, pored teme koja se tiče profesionalnog obrazovanja i rada, trebalo otvoriti pitanje sveta informacija kroz sadržaje *Izvori informacija i Mediji kao izvor informacija — pitanje verodostojnosti*.

Srednje stručne škole — Zdravstvo i socijalna zaštita

Oblast *Zdravstvo i socijalna* zaštita obuhvata profile: medicinski tehničar, farmaceutski tehničar, zdravstveni negovatelj i dr., te se pošlo od pretpostavke da su sadržaji u vezi sa reproduktivnim zdravljem primarno deo stručnih predmeta. Na osnovu pregleda pravilnika⁸³ o nastavnom planu i programu može se zaključiti da se pomenuti sadržaji *prožimaju kroz više oblasti* u okviru različitih smerova, odnosno da su zastupljeni u nastavi anatomije i fiziologije, higijene i zdravstvenog vaspitanja, mikrobiologije sa epidemiologijom, farmakologije, zdravstvene psihologije, medicinske etike, ginekologije i akušerstva. S obzirom na to da učenici/-ce koji počinju ovaj tip škola stižu kompetencije za rad u zdravstvenim ustanovama, teme koji se tiču predmeta ove analize su *sveobuhvatnije* u odnosu na programe drugih škola, tako da sadrže sadržaje o hormonima, polnim žlezdama, građi i ulozi muških i ženskih polnih organa, prevenciji bolesti koje se prenose polnim kontaktom i odabirom kontraceptivnih sredstava, ginekološkim oboljenjima, planiranju porodice, trudnoći i materinstvu.

Imajući u vidu da seksualna i reproduktivna prava podrazumevaju i ravnopravnost žena i muškaraca, kao i slobodu žena da samostalno donose odluke u vezi sa svojim seksualnim i reproduktivnim zdravljem, važno je i da li je pitanje prekida trudnoće i nasilja prisutno u nastavnim planovima i programima. Konkretno, u Pravilniku o izmenama pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obra-

83 *Službeni glasnik*, br. 9/2015: <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=6bbf2566-5ae1-4dc0-8555-2be7c2e3b3b8>

zovanja u području zdravstvo i socijalna zaštita⁸⁴, u okviru predmeta Medicinska etika, navode se teme koje se tiču problema normativne etike i moralnog aspekta zdravstvenog poziva, a u okviru njih sadržaji *Diskriminacija (klasna, politička, etnička, polna i moralna), Etičke teme i dileme: abortus; donorstvo organa i genetskog materijala, odnosno Etički pristup u slučaju zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja*. Očekuje se da učenik koji je savladao gradivo u svakom pojedinačnom slučaju poštuje moralni kodeks i pomogne svakom pacijentu bez razlike, te da može da objasni različite oblike povrede savesti (neznanje, nesagledavanje posledica delovanja ili namernog propuštanja delovanja) i brani stav da je ljudski život najviša vrednost.

* * *

Kada uporedimo pravilnike o nastavnim planovima i programima za gimnazije i srednje stručne škole na bazičnom nivou, sa fokusom na određene opšteobrazovne predmete u kojima se može očekivati postojanje tema koje uključuju pitanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, možemo da zaključimo: da je sadržaj programa izbornog predmeta *Građanskog vaspitanja* isti za sve škole, te da uključuje širi kontekst posmatrane teme, ali da je reč o obaveznom izbornom predmetu; da se sadržaj predmeta *Fizičkog vaspitanja* razlikuje, tako da plan nastave i učenja za gimnazije definiše i sadržaje vezane za reproduktivno zdravlje, dok se to ne bi moglo reći za plan istog predmeta u srednjim stručnim školama; da nastava *Biologije* za srednje stručne škole kao posebnu oblast podrazumeva sadržaj o polnom i reproduktivnom zdravlju (biološki aspekti), ali to nije obavezan predmet, pa čak ni izborni predmet za sve obrazovne profile⁸⁵; da sadržaj predmeta *Psihologija* i *Sociologija* u gimnazijama ili *Sociologija sa pravom građana* i *Logika sa etikom* u srednjim stručnim školama uključuje kontekst ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, što je potencijalno povezano sa temom Seksualnog i reproduktivnog prava i zdravlja; te da srednje stručne škole u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, u okviru različitih smerova i više stručnih predmeta, sadrže znatan broj tema koje se tiču analiziranog sadržaja, koji se odnosi na biološke i zdravstvene aspekte, što mladima koji pohađaju ove škole pruža potencijalno dobru informisanost i znanje, korisno za lični i profesionalni život. **Ipak, treba imati u vidu da se posmatrani sadržaj često nalazi u izbornim a ne u obaveznim predmetima (ne obuhvata sve učenike), te da na osnovu pregleda pravilnika o planovima programa nastave i učenja predmeta srednjeg obrazovanja i vaspitanja, nije moguće zaključiti o tome da li su i na koji način realizovani navedeni sadržaji, posebno oni izvan biološke orijentacije i u okviru izbornih predmeta.**

Pravilnici o radu stručnih saradnika

Stupanjem na snagu Pravilnika o programu svih oblika rada stručnih saradnika⁸⁶, obuhvaćen je rad pedagoga, psihologa, pedagoga za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje, logopeda, bibliotekara, nototekara, medijatekara, andragoga, socijalnog radnika i defektologa, i to kroz definisane ciljeve, zadatke i oblasti obrazovno-vaspitanog rada. Imajući u vidu predmet analize, fokus je na radu pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa.

84 *Službeni glasnik*, br. 9/2015: <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=6bbf2566-5ae1-4dc0-8555-2be7c2e3b3b8>

85 Na osnovu slučajnog uzorka pregledanih pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, utvrđeno je da se *Biologija* nalazi na listi izbornih predmeta za obrazovne profile: Operater u prehrambenoj industriji i Cvečar-vrtlar (područje rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane); Kulinarski tehničar i Trgovinski tehničar (područje rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam); Industrijski mehaničar i Aviomehatroničar (područje rada Mašinstvo i obrada metala). *Biologija* se ne nalazi na listi obaveznih niti izbornih predmeta za obrazovne profile: Rukovalac građevinskom mehanizacijom (područje rada Geodezija i građevinarstvo); Industrijski krojač i Mehaničar tekstilnih mašina (područje rada Tekstilstvo i kožarstvo).

86 Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja: <https://zuov.gov.rs/download/pravilnik-o-programu-svih-oblika-rada-strucnih-saradnika/> (prestali su da važe Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi, *Prosvetni glasnik*, broj 1/93. i Pravilnik o programu rada stručnih saradnika u osnovnoj školi, *Prosvetni glasnik*, broj 1/94).

Među zadacima i oblastima rada *pedagoga* se uopšteno navode teme kao što je: učešće u stvaranju optimalnih uslova za razvoj učenika, praćenje i podsticanje celovitog razvoja i napredovanja, kreiranje godišnjeg plana rada ustanove, te, između ostalog, i preventivnih programa. Kada je u pitanju rad sa učenicima, jedna od stavki je i promovisanje, predlaganje mera, učestvovanje u aktivnostima u cilju smanjivanja nasilja i popularisanja zdravih stilova života.

Zadaci *psihologa* navedeni su, takođe, uopšteno, a u vezi sa stvaranjem optimalnih uslova za razvoj učenika, praćenjem i podsticanjem razvoja, dok se u oblasti rada, pored kreiranja godišnjeg plana ustanove, navodi i zaštita učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, promocija zdravih stilova života, kao i organizovanje različitih aktivnosti u vezi sa mentalnim zdravljem, odnosno razvojem, pedagoškom i socijalnom psihologijom.

Kada su u pitanju aktivnosti *defektologa* i *socijalnog radnika*, u Pravilniku se navodi da defektolog učestvuje u izboru preventivnih programa, programima zaštite učenika od nasilja i „zdravstvenog prosvetavanja”. Socijalni radnik, pored preventivnog delovanja, učestvuje u izradi plana i programa socijalno-zdravstvenog vaspitanja, koje obuhvata i „humane odnose među polovima” i rodnu ravnopravnost.

Vaspitni rad u školama sa domom i domovima učenika

Pravilnik o osnovama vaspitnog programa za škole sa domom i domovima učenika⁸⁷ predstavlja osnovu za donošenje programa vaspitnog rada u ovom tipu škola i domova, i za vrednovanje kvaliteta vaspitnog rada. Program je organizovan u četiri oblasti: *Adaptacija na život u domu*, *Učenje i školska uspešnost*, *Životne veštine* i *Život u zajednici*.

U okviru oblasti *Životne veštine*, preporučene teme su samopoštovanje i samopouzdanje, osećanja, moral i vrednosti, bezbedno ponašanje i prevencija nasilja, kao i zdravi stilovi života — među kojima se navodi i seksualno i reproduktivno zdravlje.

Život u zajednici predviđa bavljenje pitanjima diskriminacije i prava drugih, uspostavljanjem i negovanjem odnosa sa drugima i konstruktivnu komunikaciju. Svaki dom donosi *sopstveni* Program vaspitnog rada koji sadrži ciljeve, sadržaje aktivnosti i druga pitanja od značaja za vaspitni rad, pri čemu vaspitači imaju ulogu u *odabiru i proširivanju tema* u skladu sa očekivanim ishodima. Navodi se i da bi vaspitač trebalo da *uvažava potrebe i predloge učenika* kada je reč o organizovanju aktivnosti, te da uključi druge institucije i aktere iz zajednice u vaspitni rad sa učenicima.

Pravilnik o programu rada *psihologa* i *pedagoga* u domu učenika⁸⁸ definiše ciljeve, zadatke, oblasti rada i preporuke za ostvarivanje programa. Ciljevi rada psihologa i pedagoga podrazumevaju ostvarivanje i unapređivanje vaspitnog rada u domu, a među zadacima se navode i podrška razvoju ličnosti učenika i savetodavni rad, kao i preventivni rad u domenu zdravlja, bezbednosti i zaštite prava učenika. Psiholog i pedagog pripremaju godišnji i mesečni plan, te i program rada.

Kompetentnost *vaspitača* definisana je Pravilnikom o standardima kompetencija za profesiju vaspitača⁸⁹ u domu učenika i školi sa domom učenika i njegovog profesionalnog razvoja, kroz više oblasti konkretizovane u okviru tri kategorije: potrebna znanja, potrebne veštine i vrednosti koje bi trebalo zastupati. Među kompetencijama vaspitača se navode: znanja o pravima deteta, karakteristikama adolescentskog uzrasta, odlikama zdravih stilova života, oblicima diskriminacije i nasilja, rizicima kojima su izloženi mladi i o ustanovama koje su nadležne za specifične probleme adolescentskog doba; veštine koje se tiču zaštite bezbednosti i zdravlja

87 *Službeni glasnik*, br. 3/2015: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2015_05/t05_0068.htm

88 Pravilnik o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/2/2/reg?fbclid=IwAR2qQre5XvTnMqdB-NLRPKf2E3ITg5WlnOqmu6BSFnV2xYz_7Bh_djdjag

89 Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju vaspitača u domu učenika i školi sa domom učenika i njegovog profesionalnog razvoja: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/111/2/reg>

učenika, prepoznavanje problema učenika koji nadilaze njegove kompetencije i upućivanje drugom stručnjaku; pozitivni stavovi prema različitostima i poštovanju prava deteta.

Stručno usavršavanje

U Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika navodi se da je profesionalni razvoj složen proces koji podrazumeva stalno preispitivanje i razvijanje kompetencija zaposlenih na poslovima obrazovanja i vaspitanja radi kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja razvoja dece/učenika/polaznika i nivoa njihovih postignuća. Dokument *ne definiše* konkretne oblasti/ teme usavršavanja, a članom 3. je definisano da *ustanova planira* stručno usavršavanje u skladu sa potrebama i prioritetima obrazovanja i vaspitanja i prioritetnim oblastima koje utvrđuje ministar prosvete.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja *akredituje obuke* za zaposlene u prosveti iz različitih oblasti.⁹⁰ Jedna od njih je i *Zdravstveno obrazovanje* koja trenutno obuhvata 34 programa (uključujući i predškolsko vaspitanje i obrazovanje), od čega su **tri** posvećena zaštiti reproduktivnog zdravlja kroz unapređenje znanja o promenama u pubertetu, pravilnom polnom razvoju i polno prenosivim bolestima, prevenciji HIV-a, save-todavnom radu sa mladima o značaju očuvanja reproduktivnog zdravlja radi kasnijeg roditeljstva⁹¹.

Prava, diskriminacija i nasilje se najčešće pominju među specifičnim ciljevima u kontekstu vršnjačkog, socijalnog, emocionalnog i digitalnog nasilja, prevencije nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, uvažavanja različitosti, podsticanja tolerancije i sprečavanja diskriminacije, dok je rodna dimenzija jasno vidljiva u okviru nekoliko obuka (*Izgradnja kulture jednakih prava, mogućnosti i odgovornosti kroz vaspitno obrazovni rad, Rodno zasnovano nasilje u obrazovno-vaspitnoj ustanovi, Veštine, znanja i tehnike prevencije i smanjenja rodno zasnovanog nasilničkog i diskriminatornog ponašanja u školskoj sredini, Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu — uloga obrazovno-vaspitnih ustanova*).

* * *

U pravilnicima vezanim za rad stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, *ne može* se zaključiti koliko se pomenuti stručni saradnici bave pitanjima seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, kao i pitanjima rodne ravnopravnosti. Program vaspitnog rada u školama sa domom učenika i domovima učenika predviđa učenje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, kao i širem spektru srodnih tema, ali se konkretizuje za svaki dom pojedinačno, te nije moguće doneti zaključke o njegovom stvarnom obimu i sadržaju. Konačno, stalno stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika je obaveza, ali nisu definisane konkretne oblasti/ teme usavršavanja, pri čemu je u katalogu akreditovanih obrazovnih programa izrazito mali broj posvećen zaštiti reproduktivnog zdravlja i srodnim sadržajima.

Ne treba posebno naglašavati da bi svaki predavač, stručni saradnik ili vaspitač morao da ima minimalna znanja o seksualnom razvoju dece i mladih, o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, prevenciji seksualnog nasilja, kao i odgovarajuću podršku za interaktivne metode učenja i odgovarajuće edukativne materijale za navedene teme.

90 Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja: <https://zuov-katalog.rs/?action=page/catalog>

91 Ostali programi — kako u ovoj, tako i drugim oblastima — usmereni su na opšta pitanja pravilnog rasta i razvoja mladih, kao što su uticaj fizičke aktivnosti na organizam, pravilna ishrana i zdravi stilovi života, razvoj socijalnih i emocionalnih veština itd.

Dodatak: Popis pregledanih dokumenata koja nisu uključena u tekst

1. Međunarodna dokumenta

*Konvencija o pravima lica sa invaliditetom*⁹² iz 2006. godine, čl. 24, tačka 1a i čl. 25a.

*Politička deklaracija o HIV-u i AIDS-u: Na brži put do ubrzanja borbe protiv HIV-a i zaustavljanje epidemije AIDS-a do 2030. godine*⁹³, iz 2016. godine, tačka 62c.

*Opšta preporuka br. 22 o pravu na seksualno i reproduktivno zdravlje*⁹⁴ ECOSOC-a, iz 2016. godine, Poglavlje B, tačka 47, Poglavlje C, tačka 49f, Poglavlje V, tačka 60, Poglavlje V, tačka 63.

*UN Opšta preporuka br. 20 o ostvarivanju prava deteta tokom adolescencije*⁹⁵, iz 2016. godine, Poglavlje XI, tačka 61.

*Izveštaj Specijalnog izvestioca UN-a o pravu na obrazovanje, A/65/162*⁹⁶, iz 2010. godine, Poglavlje C, tačke 16–21.

*Rezolucija 32/19 — Ubrzati napore da se eliminiše nasilje nad ženama: sprečavanje i reagovanje na nasilje nad ženama i devojkama, uključujući žene i devojke pripadnice starosedelačkih naroda*⁹⁷, iz 2016. godine, 7c.

*Rezolucija 35/10 — Ubrzati napore da se eliminiše nasilje nad ženama: angažovanje muškaraca i dečaka u sprečavanju i reagovanju na nasilje nad svim ženama i devojkama*⁹⁸, iz 2017. godine 9. g.

*Međunarodne tehničke smernice za seksualno obrazovanje UNESCO-a*⁹⁹, iz 2018. godine.

*Preporuka Rec(2002)5 — Komiteta ministara zemljama članicama za zaštitu žena od nasilja i Dodatak preporuci*¹⁰⁰ iz 2002. godine, Preporuka IV i Dodatak, tačka 14.

*Žensko seksualno i reproduktivno zdravlje i prava u Evropi*¹⁰¹, iz 2017. godine, sekcija 1, tačka 1.3, sekcija 3.

*Rezolucija Evropskog parlamenta o promociji rodne ravnopravnosti u oblasti mentalnog zdravlja i kliničkim istraživanjima*¹⁰², iz 2017. godine, tačka 44.

*Rezolucija Evropskog parlamenta o kriminalizaciji seksualnog obrazovanja u Poljskoj*¹⁰³, iz 2019. godine, čl. 1, čl. 2, čl. 3, čl. 8.

*Rezolucija Evropskog parlamenta o negativnim reakcijama na prava žena i rodnu ravnopravnost u EU*¹⁰⁴, iz 2019. godine, čl. 44.

*Bečka deklaracija i program akcije*¹⁰⁵, iz 1993. godine. čl. 41.

*Međuamerička konvencija o sprečavanju, kažnjavanju i iskorenjivanju nasilja nad ženama („Convention of Belem do Para”)*¹⁰⁶, iz 1994. godine.

92 *Službeni glasnik RS — Međunarodni ugovori*, br. 42/2009: <https://bit.ly/3pfQiwj>, 19.12.2021.

93 A/RES/70/266, on 8 June 2016: <https://bit.ly/3spENVg>, 19.12.2021.

94 E/C.12/GC/22, 2 May 2016: <https://rb.gy/5djijj>, 19.12.2021.

95 CRC/C/GC/20, 6 December 2016: <https://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html>, 19.12.2021.

96 Distr.: UN General Assembly, 23 July 2010: <https://bit.ly/3phEF8k>, 19.12.2021.

97 A/HRC/RES/32/19, 1 July 2016: <https://bit.ly/330Per2>, 19.12.2021.

98 A/HRC/RES/35/10, 12 July 2017: <https://bit.ly/3yUFAib>, 19.12.2021.

99 UNESCO's ISBN 978-92-3-100259-5, 2018: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf>, 19.12.2021.

100 Usvojena od strane Komiteta ministara Saveta Evrope 30.4.2002, na 794. sednici zamenika ministara: <https://bit.ly/32n0sIQ>, 22.12.2021.

101 *Issue paper published by the Council of Europe Commissioner for Human Rights*, December 2017: <https://bit.ly/3j43QTs>, 21.12.2021.

102 P8_TA(2017)0028, Tuesday, 14 February 2017 — Strasbourg: <https://bit.ly/3sHioTx>, 21.12.2021.

103 (2019/2891(RSP)), 4 November 2019: <https://bit.ly/3H9gMFM>, 21.12.2021.

104 (2018/2684(RSP)), 13 February 2019: <https://bit.ly/3qfxZa0>, 21.12.2021.

105 A/CONF.157/23, 12 July 1993: <https://bit.ly/30SACWo>, 19.12.2021.

106 Organization of American States (OAS), 9 June 1994: <https://bit.ly/3qebWAo>, 19.12.2021.

*Protokol afričkoj povelji o ljudskim i pravima naroda, o pravima žena u Africi*¹⁰⁷, iz 2003. godine, čl. 14, tačka 1 g.

*Ministarska deklaracija o stanovništvu i razvoju Azije i Pacifika*¹⁰⁸, iz 2013. godine, Prioritetne akcije — Seksualno i reproduktivno zdravlje, usluge i prava, tačka 146.

*Deklaracija iz Adis Abebe o stanovništvu i razvoju u Africi nakon 2014*¹⁰⁹, iz 2013. godine, *Poglavlje Zdravlje*, tačka 40.

*Konsenzus iz Montevidea o stanovništvu i razvoju*¹¹⁰, iz 2013. godine, *Poglavlje B*, tačka 11.

*Komunikacija komisije evropskom Parlamentu, Savetu, evropskom Ekonomsko-socijalnom komitetu i Komitetu regiona — „Unija ravnopravnosti: Strategija rodne ravnopravnosti 2020–2025”*¹¹¹, iz 2019. godine, 4. Integrisanje rodni pitanja i intersekcionalna perspektiva u politikama EU.

2. Dokumenta Republike Srbije

*Strategija za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, 2018–2025 godine*¹¹², specifični cilj 1. Smanjen broj novih HIV infekcija (Redukcija HIV incidencije za najmanje 75% do 2025. godine), mera 1.7. Unapređena dostupnost programa za prevenciju HIV/sida i drugih polnopenosivih infekcija, i očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja u populaciji mladih. Za realizaciju ove mere potrebno je sprovesti sledeće aktivnosti: 1.7.1. Razviti i sprovesti programe zdravstvenog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama uz korišćenje postojećih resursa u sistemu obrazovanja, a uz distribuciju preventivnog materijala; 1.7.2. Sprovoditi programe edukacije roditelja i nastavnika; 1.7.5. Sprovoditi edukacije pružaocima usluga u školskom, vanškolskom i zdravstvenom sistemu.

*Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine*¹¹³, posebni cilj 1 — Prevencija i sistematski rad na promeni stavova, vrednosti i ponašanja u odnosu na nasilje prema deci, mera Unapređivanja kapaciteta profesionalaca u sektoru obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, policije i pravosuđa za prevenciju nasilja nad decom; mera Unapređivanja kapaciteta dece za prevenciju nasilja.

*Strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine*¹¹⁴, opšti strateški cilj 1) Promenjeni rodni obrasci i unapređena kultura rodne ravnopravnosti, poseban cilj *Rodno osetljivo formalno obrazovanje*; 2) Povećana ravnopravnost žena i muškaraca primenom politika i mera jednakih mogućnosti; 3) Sistemsko uvođenje rodne perspektive u donošenje, sprovođenje i praćenje javnih politika.

*Evaluacija strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020*¹¹⁵, poseban cilj — *Rodno osetljivo obrazovanje*.

*Akcion plan za period od 2016. do 2018 godine*¹¹⁶, cilj — *Unapređen položaj višestruko diskriminisanih i ranjivih grupa žena*, mera 2.6.3: Podizanje svesti i informisanosti devojaka i mladića o seksualnom obrazovanju i očuvanju reproduktivnog zdravlja.

*Evaluacija Akcionog plana za period od 2016. do 2018. godine*¹¹⁷, posebni cilj *Rodno osetljivo formalno obrazovanje i Poboljšano zdravlje žena i ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama*.

107 African Union, 11 July 2003. Maputo: <https://bit.ly/3H4CJ92>, 19.12.2021.

108 UN ESCAP&ICPD, 16–20 September 2013, Bangkok: <https://bit.ly/30SKcsm>, 19.12.2021.

109 ECA/ICPD/MIN/2013/4, 4 October 2013, Addis Ababa, Ethiopia: <https://bit.ly/3ErzYge>, 19.12.2021.

110 ECLAC, Montevideo, 12–15. avgust 2013: <https://bit.ly/3FoDlpN>, 19.12.2021.

111 (COM(2020)0152 final), Brussels, 5.3.2020: <https://bit.ly/3msSwGN>, 21.12.2021.

112 *Službeni glasnik RS*, br. 61/2018: <https://www.pravnoinformacionisistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/%20%20%20strategija/2018/61/%202/reg>

113 *Službeni glasnik RS*, br. 80/2020: <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/80/1/reg>

114 *Službeni glasnik RS*, br. 4/2016: <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2016/4/1/reg>

115 Babović, Marija; Vuković, Olivera: *Završna evaluacija Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine*, UN Women u Srbiji i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Beograd, 2021: <https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-09/Evaluacija%20Strategije%20za%20RR.pdf>, p. 25.

116 *Službeni glasnik RS*, br. 4/2016.

117 SeConS, *Finalni izveštaj evaluacije akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije*, UN Women u Srbiji i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Beograd: <https://www.secons.net/files/publications/99-publication.pdf>

